

EDN ZJZXPS

DOI 10.5281/zenodo.19216922

УДК 631.171 : (535.343 + 543.42) : (631.58 + 681.518.3)

Новиков А. И.¹, Новикова Т. П.², Чесноков Ю. В.¹

**БЛИЖНЯЯ ИНФРАКРАСНАЯ ОПТОМЕТРИЯ СЕМЯН:
ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 2015–2025**

¹ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»;

²ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

Реферат. В обзоре представлен систематический анализ достижений в области применения портативной и стационарной ближней инфракрасной (БИК/NIR) спектроскопии для неразрушающей оценки качества семян сельскохозяйственных и лесных древесных культур за период 2015–2025 гг. Основное внимание уделяется растительным признакам, определяемым с помощью данного метода: жизнеспособность и энергия прорастания, влажность, содержание макроэлементов (масла, белка, углеводов), специфических биологически активных соединений (фенолы, антиоксиданты, жирные кислоты), чистота сорта, видовая и сортовая идентификация, а также обнаружение фитопатогенов. Отдельно рассматривается технологический аспект применения БИК-спектрометрии для оперативной сортировки (грейдирования) семян в семеноводстве, включая использование мобильных оптоэлектронных систем, запатентованных устройств и комплексных технологических платформ. Проанализированы ключевые этапы обработки спектральных данных: предобработка, выбор информативных диапазонов волн, применение методов многомерной калибровки и алгоритмов машинного обучения. Сравнены преимущества и ограничения различных типов спектрометров. Обзор демонстрирует, что БИК-спектроскопия, интегрированная в современные фенотипические платформы, стала высокоэффективным агрофизическим инструментом для селекции культур, контроля качества семенного материала и поддержки принятия решений в технологии восстановления агролесных ландшафтов. Полученные массивы данных вносят вклад в формирование библиотеки материалов по восстановлению агролесных ландшафтов (AFLR-Library).

Ключевые слова: ближняя инфракрасная спектроскопия, семена, неразрушающий анализ, качество семян, жизнеспособность, химический состав, фенотипирование, хемометрика, машинное обучение, сортирование семян, AFLR-Library.

Для цитирования: Новиков А. И., Новикова Т. П., Чесноков Ю. В. Ближняя инфракрасная оптометрия семян: обзор исследований 2015–2025 // Таврический вестник аграрной науки. 2026. № 1 (45). EDN: ZJZXPS. С. 146–171. DOI: 10.5281/zenodo.19216922.

For citation: Novikov A. I., Novikova T. P., Chesnokov Yu. V. Near-infrared optometry for seed quality assessment: a review (2015–2025) // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2026. No. 1 (45). P. 146–171. EDN: ZJZXPS. DOI: 10.5281/zenodo.19216922.

Введение

Современное растениеводство требует высокоточных, быстрых и неразрушающих методов оценки качества семенного материала. Традиционные методы определения всхожести, энергии прорастания, химического состава и фитопатогенной заражённости зачастую требуют значительного времени,

использования реактивов и приводят к уничтожению образца, что неприемлемо при работе с уникальным селекционным материалом в условиях оперативного контроля на производстве или при оценке дорогостоящих семян лесных древесных пород. В этом контексте спектроскопия в ближней инфракрасной области (БИК, NIR, 780–2500 нм, 12500–4000 см⁻¹) выдвинулась в качестве одной из наиболее перспективных технологий.

БИК-спектроскопия основана на поглощении электромагнитного излучения в NIR-области функциональными группами органических молекул (O-H, N-H, C-H), что позволяет косвенно, но точно оценивать содержание воды, белков, масел, углеводов и других соединений. Комбинация этой технологии с методами многомерного статистического анализа (хеометрикой) позволяет строить калибровочные модели для количественного предсказания и качественной классификации. Особую актуальность в последнее десятилетие приобрели исследования, направленные на разработку и оптимизацию мобильных и портативных БИК-систем для оперативного грейдинга (сортировки) семян непосредственно в семеноводческих хозяйствах и питомниках, что является ключевым направлением повышения эффективности лесовосстановления [1–5]. Этот технологический тренд нашёл отражение в серии патентов на экспресс-анализаторы и устройства для сортировки семян [6–10], а также в диссертационном исследовании, посвящённом совершенствованию технологии получения высококачественного лесосеменного материала [11].

Целью данного обзора является систематизация и анализ отдельных научных публикаций за период 2015–2025 гг., посвящённых применению NIR-спектроскопии для оценки ключевых параметров качества семян с акцентом на растениеводческие аспекты: определение жизнеспособности и силы роста, химического состава, генетической чистоты и здоровья семян, а также инженерно-технологические аспекты создания и применения оптоэлектронных калибровочных систем.

Основные детектируемые параметры семян и применяемые методы анализа

1. Жизнеспособность (Viability) и энергия прорастания (Vigor)

Оценка жизнеспособности семян представляет собой одно из наиболее эффективных и технологически отработанных направлений применения спектроскопии в ближней инфракрасной области (NIR). Данный неразрушающий метод обеспечивает высокую точность классификации (>90 %), позволяя достоверно дифференцировать жизнеспособные семена от нежизнеспособных (пустых, мёртвых, повреждённых) для широкого таксономического спектра культур [12–23].

Метод демонстрирует высокую эффективность для зерновых и бобовых культур, таких как кукуруза [15, 24–27] и соя [20, 28–33]. Сравнительные исследования указывают на то, что FT-NIR-спектроскопия по точности классификации часто превосходит метод Рамановской спектроскопии, о чем свидетельствуют результаты работы Ambrose et al. (2016), посвященной сравнительному анализу на кукурузе [15]. Калибровочные модели, построенные с использованием алгоритма проекции на латентные структуры с дискриминантным анализом (PLS-DA) на основе спектров отдельных семян, достигают точности, приближающейся к 100 % [13, 14]. Высокие результаты также получены для овощных и технических культур, включая дыню [34], томат [19, 22], а также сорго [35].

NIR-спектроскопия доказала свою действенность и для оценки семян высших растений, включая пихту сибирскую (*Larix sibirica* Ledeb.) [21], кедр (*Cedrus libani* A. Rich.) [36], лиственницу (*Larix decidua* Mill.) [36] и другие виды. Особый интерес представляют исследования на семенах сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.) [1,

2, 4, 5, 38–45], где установлена статистически значимая корреляция между спектральными характеристиками семян и последующими ростовыми параметрами сеянцев, такими как диаметр корневой шейки, что подтверждает потенциал метода для раннего прогнозирования силы роста [38]. Эта взаимосвязь имеет критическое значение для программ адаптивного лесовосстановления [43, 46–48], что подчеркивает значимость оценки качества лесосеменного материала с помощью оптических методик, подробно рассмотренную в исследованиях Новиковой (2021, 2022) [49, 50].

Высокая точность дифференциации основана на регистрации характерных биохимических изменений, сопровождающих потерю жизнеспособности семян. К ним относятся деградация запасных питательных веществ (липидов и белков), изменение физического состояния и содержания воды, а также накопление продуктов окислительных процессов [13, 14, 19, 23, 25, 26, 51, 52]. Информативными для построения классификационных моделей чаще всего оказываются спектральные диапазоны, ассоциированные с валентными колебаниями связей С-Н в липидах [53] (~1720–1760 нм; 5814–5682 см⁻¹) и комбинационными колебаниями, связанными с белками (~2050–2180 нм; 4878–4587 см⁻¹) [27, 35–38, 54, 55].

Таким образом, NIR-спектроскопия, наряду со световой оптометрией [56, 57], утвердилась как высоконадёжный, быстрый и неразрушающий аналитический инструмент для массовой оценки жизнеспособности семян. Её успешное применение как для сельскохозяйственных, так и для лесных культур [58, 59], подкреплённое пониманием биохимических основ спектрального отклика [60, 61], открывает перспективы для интеграции инструментального метода в системы прецизионного семеноводства [1, 2, 3, 6–10, 62] и автоматизированные линии сортировки семенного материала [63, 64], способствующих технологически эффективному посеву [65, 66].

2. Влажность (Moisture Content)

Влажность является критическим параметром, определяющим условия хранения и сохранность качества семян. NIR зарекомендовала себя как эффективный метод для быстрого и неразрушающего контроля данного показателя. Принцип метода основан на регистрации полос поглощения, связанных с валентными и деформационными колебаниями О-Н связей в молекулах воды, наиболее выраженных в спектральных областях около 970 нм, 1450 нм и 1940 нм [25, 26, 51, 52].

Для практического применения разрабатываются как универсальные, так и специализированные калибровочные модели. Демонстрацией успеха универсального подхода является модель, разработанная для одновременного определения влажности в смеси семян различных овощных культур (морковь, петрушка, салат, редис, свёкла), показавшая высокий коэффициент корреляции ($R = 0,9968$) [52]. Это свидетельствует о возможности создания обобщённых решений для контроля качества разнородного семенного материала.

Для достижения максимальной точности в рамках конкретных культур создаются специализированные калибровки. Так, для семян кукурузы разработаны высокоточные модели на основе длинноволнового NIR-диапазона (LW-NIR, ~1100–2500 нм, ~9090–4000 см⁻¹) со стандартной ошибкой прогноза RMSEP = 1,319 % [26]. Перспективность метода для менее распространённых культур подтверждается исследованиями на семенах бразильской вишни (*Eugenia uniflora*), где модель PLS-R продемонстрировала хороший прогностический потенциал ($R^2_{cv} = 0,88$) [51].

Важным прикладным аспектом является интеграция NIR-спектрометрии в технологические процессы подготовки семян. Метод может использоваться для оперативного мониторинга влажности на этапах обработки, например, при дражировании семян [16, 67], что позволяет корректировать параметры процесса в реальном времени. Кроме того, контроль влажности является неотъемлемым компонентом комплекса технологических операций по подготовке семенного материала хвойных пород [50, 68, 69], направленных на оптимизацию процессов лесовосстановления.

Таким образом, NIR-спектроскопия предоставляет гибкий и точный инструмент для определения влажности семян. Наличие как универсальных (General/Global calibration models) [26, 52], так и культурно-специфичных (Crop-specific/Cultivar-specific) [70, 71] калибровочных моделей, а также возможность интеграции в технологические линии, делает данный метод незаменимым для обеспечения контроля качества на всех этапах – от хранения до предпосевной подготовки семян в сельском и лесном хозяйстве.

3. Химический состав: масло, белок, жирные кислоты

NIR-спектроскопия утвердилась в качестве основного инструмента для быстрого и неразрушающего прогнозирования содержания ключевых макронутриентов в семенах. Данная возможность имеет фундаментальное значение для селекционных программ, направленных на создание сортов с заданным биохимическим профилем, а также для оперативной оценки питательной и технологической ценности семенного материала в промышленности.

Наиболее широко метод применяется для определения общего содержания масла и белка. Высокоточные калибровочные модели успешно разработаны для важнейших масличных и белковых культур, включая рапс ($R^2 = 0,92$ для содержания масла) [72, 73], сою [20, 31, 32], сорго [35], лён [74] и чиа [75]. Важным практическим достижением является демонстрация возможности переноса (трансфера) [54] калибровочных моделей между однотипными спектрометрами для семян сои, что существенно снижает затраты и упрощает широкое внедрение технологии в практику семеноводства и перерабатывающей промышленности.

Для селекции и контроля качества масличных культур критически важно знание не только общего количества масла, но и его жирнокислотного состава. NIR-спектроскопия позволяет создавать высокоточные регрессионные модели ($R^2 > 0,98$) для прогнозирования содержания отдельных жирных кислот, таких как олеиновая, линолевая и эруковая. Подобные модели с успехом применяются для видов рода *Brassica* [73], кунжута [76], а также для семян молочного чертополоха (*Silybum marianum*) [77], обеспечивая селекционеров и технологов оперативной информацией.

Метод также демонстрирует потенциал в анализе специфических липофильных биоактивных соединений. Показана возможность количественного определения лимонидов в семенах цитрусовых культур [78]. Значимым является тот факт, что для этой задачи современные миниатюрные (портативные) NIR-спектрометры показывают результаты, сопоставимые по точности со стационарными лабораторными приборами, что открывает перспективы для экспресс-анализа непосредственно в местах заготовки сырья [63, 64, 78].

Перспективным направлением является создание универсальных калибровочных моделей, охватывающих несколько видов. Продемонстрирована возможность разработки единой модели для прогнозирования содержания масла в семенах различных древесных масличных культур (*Vernicia fordii*, *Camellia oleifera*, *Juglans regia*), произрастающих в одном регионе [79]. Такой подход повышает

экономическую эффективность анализа и может быть применен для комплексной оценки сырьевой базы. Таким образом, NIR-спектроскопия предоставляет комплексное решение для всесторонней оценки химического состава семян, от макронутриентов до целевых биомолекул.

4. Оценка антиоксидантного потенциала семян

Качество семян и продуктов их переработки (масел, муки) напрямую коррелирует с содержанием и составом фенольных соединений, обладающих антиоксидантной активностью. Спектроскопия в ближней инфракрасной области (NIR) предлагает эффективный подход для неразрушающего и быстрого анализа этого важного показателя, обеспечивая интегральную оценку антиоксидантного статуса растительного материала.

NIR-спектроскопия позволяет не только оценивать общий антиоксидантный потенциал, но и проводить детальный анализ фенольного профиля. Высокую эффективность демонстрируют регрессионные модели на основе метода проекции на латентные структуры (PLS-R) в комбинации с алгоритмом конкурентного адаптивного взвешенного отбора переменных (CARS). Данный подход показал возможность одновременного и точного количественного определения нескольких индивидуальных фенольных соединений, таких как хлорогеновая кислота и кверцетин, в семенах арахиса с высокими коэффициентами корреляции прогноза ($R_p = 0,900-0,933$) [80].

Метод успешно применяется для оценки общей антиоксидантной способности различных семенных матриц. Исследования подтверждают возможность построения надежных калибровочных моделей для прогнозирования антиоксидантной активности муки из семян *Lupinus mutabilis*, где спектральные данные показали тесную связь с результатами классических химических тестов [81]. Аналогичные результаты получены для семян *Abelmoschus esculentus*, где NIR-спектры эффективно коррелируют с данными, полученными стандартными методами, такими как DPPH, FRAP и ABTS [82].

Физико-химической основой для построения таких моделей служит чувствительность NIR-спектров к наличию в образцах функциональных групп, характерных для фенольных соединений (ароматические структуры, гидроксильные группы). Изменения в спектрах, связанные с вариациями в содержании и составе антиоксидантов, выявляются с помощью методов многомерного анализа, что позволяет перейти от интегральной спектральной информации к конкретным количественным оценкам.

Таким образом, NIR-спектроскопия представляет собой перспективный инструмент для скрининга и контроля антиоксидантных свойств семян. Возможность одновременной оценки как общего антиоксидантного потенциала, так и профиля конкретных фенольных соединений [80-82] делает этот метод ценным для селекции культур с улучшенной питательной ценностью, а также для стандартизации сырья в пищевой и фармацевтической промышленности, обеспечивая быстрый и объективный контроль качества.

5. Идентификация вида, сорта, гибрида и генетического сходства

NIR-спектроскопия демонстрирует высокую эффективность в качестве инструмента для таксономических исследований и селекционного анализа растений. Метод позволяет проводить точную дискриминацию видов, сортов и популяций по спектральным характеристикам семян. Например, для различных видов рода *Brassica* точность распознавания превышает 94 % [73]. Аналогичные результаты получены для дифференциации сортов хлопка [83], льна [84], сои [20, 28, 29, 31, 32], берёзы (*Betula pendula/pubescens*) [85], кунжута [76, 86] и подсолнечника [87]. В

случае кедра ливанского (*Cedrus libani*) показана возможность различия популяций по высотному градиенту на основе NIR-спектров семян, что коррелирует с изменчивостью показателей урожайности шишек и семян [12, 36].

Важным направлением является использование NIR-спектроскопии для анализа генетического сходства и формирования селекционных групп. Исследования на инбредных линиях кукурузы выявили сильную корреляцию ($r = 0,9868$) между генетическими расстояниями, определёнными с помощью SSR-маркеров, и расстояниями в NIR-спектральном пространстве [88]. Это позволяет применять метод для косвенной оценки генетических взаимоотношений и предварительного разделения линий на гетеротические группы, что существенно ускоряет и удешевляет селекционный процесс [61, 62].

В практической селекции некоторых культур NIR-спектроскопия решает специфические задачи, такие как определение пола растения на ранней стадии. Для папайи разработаны модели, основанные на спектрах семян, которые с метрикой F-score = 0,81 позволяют прогнозировать пол будущего растения [89]. Данная технология имеет значительную экономическую ценность, позволяя производителям оптимизировать плантации и повышать рентабельность выращивания этой культуры.

Ещё одним перспективным применением метода является идентификация гаплоидных семян в селекции кукурузы на основе удвоенных гаплоидов (DH). Традиционный визуальный отбор по маркеру Navajo (цвету алейронового слоя) субъективен и требует высокой квалификации. NIR-спектроскопия предлагает объективную и высокоточную (до 95 % и более) альтернативу для неразрушающего и быстрого скрининга большого количества семян [90].

Таким образом, NIR-спектроскопия представляет собой мощный, неразрушающий экспресс-метод, который интегрируется в современные таксономические и селекционные программы. Его возможности варьируются от дискриминации таксонов и оценки генетического разнообразия до решения конкретных прикладных задач, таких как определение пола у двудомных растений и отбор гаплоидов, что вносит существенный вклад в оптимизацию и ускорение селекционно-семеноводческого процесса.

6. Санитарное состояние и обнаружение патогенов

NIR-спектроскопия и методы машинного обучения формируют эффективный инструментарий для неразрушающего контроля фитопатологического состояния семенного материала. Одним из успешных применений является диагностика гнили початков кукурузы (*Fusarium spp.* и другие патогены). Исследования показывают, что модели, основанные на методе опорных векторов (SVM) и построенные на тщательно отобранных характеристических длинах волн в ближней инфракрасной области, позволяют идентифицировать заражённые семена с точностью, превышающей 90 % [91]. Такой подход минимизирует влияние посторонней спектральной информации и повышает надёжность прогноза, что критически важно для сохранения посевных качеств партий семян.

Для обнаружения фузариоза колоса пшеницы (*Fusarium head blight*) применяются более комплексные решения, сочетающие спектральные или визуальные данные с методами глубокого обучения (Deep Learning). В частности, разработка основана на анализе изображений, полученных с помощью недорогих цифровых камер. Алгоритмы глубокого обучения, обученные на таких изображениях, демонстрируют высокую эффективность в автоматической детекции симптомов заболевания на отдельных семенах [57]. Эта технология открывает

перспективы для создания доступных систем экспресс-оценки в полевых условиях или на пунктах приёма урожая.

Отдельной задачей в лесном семеноводстве и карантинном фитосанитарном контроле является обнаружение целевых объектов, таких как единичные семена определённых пород, в непрерывном потоке. Для этой цели разработаны и математически смоделированы специализированные оптоэлектронные алгоритмы. Например, представлено решение для детекции одиночных семян сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.) в рабочем органе мобильного грейдера [1]. Подобные системы позволяют автоматизировать процессы сортировки, учёта и отбора семян с высокой точностью, что является основой для управления качеством лесного репродуктивного материала.

Развитие этих технологий напрямую связано с прогрессом в области адаптивных алгоритмов обработки сигналов и изображений. Для повышения точности работы в условиях переменных внешних факторов и шумов применяются усовершенствованные методы фильтрации и оценки параметров, такие как адаптивные модификации фильтра Калмана [92-97]. Эти алгоритмы позволяют стабильно выделять полезный сигнал на фоне помех, что повышает надёжность и воспроизводимость результатов неразрушающего анализа как в спектроскопии, так и в машинном зрении.

Таким образом, интеграция NIR-спектроскопии, методов машинного обучения и продвинутых алгоритмов обработки данных создаёт мощную технологическую платформу для защиты растений. Она обеспечивает раннюю, точную и неразрушающую диагностику широкого спектра заболеваний, а также решает специфические задачи автоматизированного обнаружения и сортировки семян. Внедрение подобных решений в практику семеноводства и фитосанитарного контроля способствует минимизации потерь, повышению качества продукции и биобезопасности экосистем.

7. Мониторинг процессов прорастания, старения, окисления, технологических воздействий.

NIR-спектроскопия является высокоэффективным инструментом для неинвазивного исследования физиологических и биохимических процессов в семенах на различных этапах их жизненного цикла. В частности, метод позволяет в режиме реального времени отслеживать динамику прорастания, включая кинетику поглощения воды и последующую мобилизацию основных запасных веществ – крахмала, белков и липидов. Подобные исследования успешно проведены на семенах пшеницы и сои, что даёт фундаментальное понимание метаболических перестроек при переходе семени из состояния покоя [23]. Кроме того, изучается влияние физических факторов на стартовые этапы развития, например, эффект предпосевного лазерного облучения низкой интенсивности на рост проростков сосны обыкновенной и сахарной свёклы [39].

Важным направлением прикладного применения NIR-спектроскопии является контроль окислительной порчи липидного комплекса в семенах и продуктах их переработки. Метод пригоден для прямого мониторинга окислительных процессов, таких как рост перекисного числа, в сложных гетерогенных матрицах без необходимости предварительной экстракции масла. Это продемонстрировано на примере тахини – пасты из семян подсолнечника, где NIR-спектроскопия в сочетании с хемометрикой позволяет надёжно оценивать степень окисления [98]. Аналогичным образом метод эффективен для неразрушающего контроля сохранности и срока годности масла семян растения при его хранении в различных условиях и упаковочных материалах [99].

NIR-спектроскопия также находит широкое применение для оценки последствий старения семян и технологических воздействий на их качество. Спектральные характеристики демонстрируют устойчивую корреляцию с ключевыми показателями жизнеспособности, такими как всхожесть и энергия прорастания. Подобные модели разработаны для семян кукурузы [100], сои [20] и чечевицы [101], подвергнутых контролируемому или естественному старению. Для комплексной оценки и контроля за состоянием растений в питомниках используется специальный индекс – индекс качества Диксона (Dixon Quality Index, DQI) [59], значения которого могут быть дифференцированы в зависимости от влияния технологических операций (например, скарификации [102] или сортировки в БИК-диапазоне) на семена.

Теоретической и методологической основой для подобных исследований в области лесного хозяйства служат специализированные научные труды. В монографиях подробно изложены принципы и технологические аспекты экспресс-анализа качества лесных семян биофизическими методами, включая оценку воздействия различных предпосевных обработок [63, 64]. Эти работы систематизируют накопленные знания и задают направление для разработки новых практических решений в направлении восстановления агролесных ландшафтов.

Таким образом, возможности NIR-спектроскопии в области физиологии и контроля качества семян чрезвычайно широки. Метод обеспечивает глубокое понимание внутренних метаболических процессов, позволяет оперативно и точно оценивать степень окислительной порчи и последствия старения, а также количественно определять влияние технологических операций. Интеграция спектрального анализа в стандартные протоколы контроля и исследований способствует переходу на новый уровень объективности, скорости и эффективности в семеноводстве.

Технологические аспекты и аппаратные платформы для сортировки семян

NIR-спектроскопия формирует основу для создания нового поколения инженерных решений в области оперативной сортировки и анализа семян. Особое внимание уделяется разработке мобильных оптоэлектронных грейдеров для лесного семеноводства. Исследования, сфокусированные на сортировке семян сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.) по спектральным признакам, в том числе по цвету семенной кожуры, доказали высокую эффективность данного подхода [2, 40]. Оптимизация инженерных параметров таких устройств, таких как время движения и скорость семени, позволила математически смоделировать и повысить эффективность процесса грейдирования [41]. Применение этой технологии имеет прямой практический выход: сеянцы, полученные из отсортированных семян, демонстрируют статистически значимо лучшие показатели роста как в контейнерной культуре, так и при высадке на постпирогенные участки [4, 5]. Данные разработки были запатентованы в виде серии устройств для экспресс-анализа и сортировки [6-10] и интегрированы в технологические схемы адаптивного лесовосстановления [64].

Принципы спектральной сортировки успешно адаптируются и для семян лиственных пород. В случае дуба черешчатого (*Quercus robur* L.) были определены ключевые ближние инфракрасные диапазоны, позволяющие реализовать машинное грейдирование: полосы 1400–1500 нм и 1900–2000 нм для отбраковки повреждённых желудей, а также диапазон 1600–1700 нм для отделения целых семян от чашечки-плюски [18]. На основе этих спектральных маркеров были разработаны прототипы автономных устройств, выполняющих комплекс операций предпосевной подготовки, включая скарификацию и сортировку [102].

С практической точки зрения критически важен выбор типа спектрометрического оборудования, балансирующего между точностью и оперативностью. Портативные NIR-спектрометры (например, MicroNIR, SCiO) обеспечивают высокую скорость анализа и возможность работы в полевых или производственных условиях, что делает их идеальными для скрининга. Однако для задач, требующих максимальной аналитической точности, таких как количественное определение низких концентраций специфических соединений (например, пиперина в перце), они могут уступать лабораторным FT-NIR-спектрометрам [103]. Тем не менее, для широкого спектра приложений, включая оценку жизнеспособности или сортовую идентификацию, точности портативных приборов достаточно, что подтверждается исследованиями [103].

Сравнительный анализ режимов получения спектральной информации выявляет преимущества различных методов в зависимости от задачи. Так, исследования гибридной чистоты семян кукурузы показали, что трансмиссионная спектроскопия (NIT) на уровне единичных семян менее чувствительна к их пространственной ориентации (положению зародыша) по сравнению с спектроскопией отражения (NIR). Это обеспечивает более стабильные и воспроизводимые результаты, что принципиально важно для создания надёжных автоматизированных сортировочных линий [24].

Современный прогресс лежит в области конвергенции технологий, ведущей к созданию интегрированных аналитических платформ. Ярким примером служит система высокопроизводительного фенотипирования «Seedscreener» для пшеницы, которая объединяет 3D-морфометрию на основе RGB-снимков с NIR-спектрометрией для прогнозирования биохимического состава [104]. В лесной отрасли аналогичный системный подход реализован в концепции справочной информационной системы FLR-Library, которая использует кластерный анализ дескрипторов, включая спектральные характеристики семян, для поддержки принятия решений при лесовосстановлении [46-48]. Дополняет этот инструментарий методика создания цифрового технологического паспорта «семя-культура», основанного на спектральных (в различных диапазонах электромагнитного излучения) и колориметрических (RGB) параметрах индивидуальных семян сосны [44]. Эти разработки характеризуют переход к прецизионному семеноводству, основанному на комплексном анализе больших данных.

Статистический анализ и машинное обучение в обработке NIR-данных

Разработка надёжных калибровочных моделей на основе NIR-спектроскопии требует комплексного статистического подхода, начинающегося с предобработки спектральных данных. Данный этап критически важен для устранения систематических помех, не связанных с химическим составом образцов. Стандартные процедуры включают сглаживание фильтром Савицкого-Голея (Savitzky-Golay Smoothing) для подавления шума, а также вычисление первой и второй производных спектра, которые позволяют усилить спектральные особенности и минимизировать влияние базового дрейфа [105]. Для коррекции нежелательных эффектов светорассеяния, вызванных неоднородностью размера частиц и шероховатостью поверхности семян, широко применяются алгоритмы Standard Normal Variate (SNV) и Multiplicative Scatter Correction (MSC) [25]. Поскольку оптимальный набор методов предобработки сильно зависит от типа образца и используемого спектрометра, обязательным шагом является сравнительный анализ различных комбинаций этих методов для достижения наилучшего качества последующего моделирования.

Следующим ключевым этапом является снижение размерности данных и отбор наиболее информативных спектральных переменных. Метод главных компонент (Principal Component Analysis, PCA) служит основным инструментом для визуального исследования кластеризации образцов, выявления выбросов и сокращения числа переменных перед построением предиктивных моделей [20, 106]. Кроме аналитических задач, PCA успешно применяется для ретроспективного анализа научных ландшафтов [106] и структурирования дескрипторов в специализированных информационных системах, таких как FLR-Library для адаптивного лесовосстановления [47]. Для повышения точности и интерпретируемости моделей используются продвинутое алгоритмы отбора признаков, которые исключают неинформативные или шумовые участки спектра. К ним относятся интервальный метод PLS (iPLS), адаптивный взвешенный отбор проб (CARS), алгоритм последовательных проекций (SPA) и генетический алгоритм (GA) [107]. Эти методы позволяют идентифицировать наиболее значимые длины волн, что не только упрощает модель, но и открывает возможность создания более дешёвых спектрометров с ограниченным набором каналов.

Для решения задач количественного прогнозирования, таких как определение содержания масла, белка или влаги, наиболее широко используется регрессия на основе проекции на латентные структуры (Partial Least Squares Regression, PLSR). Этот метод считается «золотым стандартом» благодаря своей эффективности при работе с высококоррелированными спектральными данными и высокой предсказательной способности, что подтверждается в многочисленных исследованиях [108]. В случаях сложных нелинейных зависимостей между спектрами и целевой переменной могут быть задействованы более гибкие алгоритмы, такие как метод опорных векторов для регрессии (SVR) или искусственные нейронные сети (ANN), которые способны улучшить точность предсказания [109].

При решении задач качественной классификации, например, разделения жизнеспособных и нежизнеспособных семян или различных сортов, стандартным линейным методом является дискриминантный анализ на основе проекции на латентные структуры (PLS-DA) [24, 110]. Для повышения интерпретируемости моделей используется его модификация – ортогональный PLS-DA (OPLS-DA), которая отделяет систематическую вариабельность, связанную с принадлежностью к классу, от несвязанных ортогональных факторов [37]. Наряду с этим, активно применяются методы машинного обучения, в частности, метод опорных векторов (SVM), демонстрирующий высокую точность в бинарной и мультиклассовой классификации [20, 111]. Ансамблевые алгоритмы, такие как случайный лес (Random Forest) и градиентный бустинг (XGBoost), обладают повышенной устойчивостью к переобучению и хорошо работают с данными высокой размерности [112].

Для специфических инженерных задач в области анализа и сортировки семян разрабатываются и применяются специализированные алгоритмы. Например, для повышения точности автоматизированного оптоэлектронного сортирования семян сосны предложено использование алгоритмов нечёткой логики (Fuzzy Logic), которые эффективно работают в условиях неопределённости и нечётких критериев отбора. В навигационных и измерительных системах мобильных лесохозяйственных аппаратов, таких как оптоэлектронные грейдеры, критическую роль играют адаптивные алгоритмы фильтрации. Модифицированные фильтры Калмана и методы стохастической фильтрации позволяют точно оценивать параметры в

условиях сильных помех и нерегулярных измерений, обеспечивая надёжность работы всего программно-аппаратного комплекса [41, 92, 97].

Окончательным и обязательным этапом построения любой модели является её строгая валидация. Внутренняя перекрёстная проверка (k-fold Cross-Validation) на этапе калибровки позволяет оценить стабильность модели. Однако истинная предсказательная способность должна оцениваться исключительно на независимом тестовом наборе (External Validation), который не использовался на этапе обучения. Для количественных моделей ключевыми метриками являются коэффициент детерминации для калибровки и предсказания (R^2_c , R^2_p), стандартная ошибка (RMSEC, RMSEP) и показатель RPD (Ratio of Performance to Deviation). Значение $RPD > 2,5$ обычно указывает на модель, пригодную для скрининга. Для классификационных задач анализируются точность (Accuracy), чувствительность (Sensitivity), специфичность (Specificity), F1-Score и матрица ошибок (Confusion Matrix).

Таким образом, формирование надёжного аналитического конвейера требует последовательного применения взаимодополняющих методов. Сбалансированной стратегией представляется комбинация PCA для исследования данных и снижения размерности с последующим использованием PLSR для регрессии или PLS-DA/SVM/RF для классификации, с обязательной внешней валидацией. Для задач, требующих интерпретации значимых спектральных областей, рекомендуется применение OPLS-DA и методов отбора переменных, таких как iPLS или VIP. В свою очередь, для успешной реализации этих алгоритмов в реальных инженерных системах обработки и сортировки семян незаменимы адаптивные алгоритмы фильтрации, обеспечивающие точность и робастность работы в полевых условиях.

Выводы

Проведённый анализ научных публикаций за период 2015-2025 гг. свидетельствует о трансформации NIR-спектроскопии из инструмента фундаментальных исследований в рабочую технологию для растениеводства и лесного хозяйства. Если в начале рассматриваемого периода основное внимание уделялось доказательству принципиальной применимости метода для анализа агрохимических параметров и сортовой идентификации, то к 2025 году фокус сместился на инженерную реализацию, алгоритмическое обеспечение и интеграцию в технологические процессы. Комплексный обзор исследований по световой оптометрии семян за этот период подчёркивает широту и междисциплинарную конвергенцию данного направления, объединяющего физику, химию, биологию, информатику и приборостроение [35, 56].

Одной из ключевых тенденций является эволюция аппаратной части. Если в 2015-2018 годах исследования преимущественно опирались на стационарные лабораторные FT-NIR-спектрометры, то к 2020-2025 годам произошёл взрывной рост интереса к портативным и специализированным устройствам. Прогресс идёт по двум направлениям: дальнейшая миниатюризация и удешевление универсальных приборов, а также разработка специализированных датчиков на нескольких ключевых длинах волн, оптимизированных для решения конкретных задач, таких как идентификация гаплоидов или определение жизнеспособности семян. Одновременно ведутся работы по повышению быстродействия аналого-цифровых преобразователей в составе оптоэлектронных анализаторов для достижения необходимой пропускной способности в режиме реального времени [62]. Наличие серии патентов (в том числе евразийского) на конкретные инженерные решения – экспресс-анализаторы и устройства для сортировки семян – создаёт прочную правовую и коммерческую основу для их промышленного внедрения [6-10].

Важной вехой развития стала интеграция NIR-спектроскопии с другими сенсорными технологиями в единые аналитические платформы высокопроизводительного фенотипирования. Если первоначально исследования были сосредоточены на спектральном анализе как таковом, то к середине 2020-х годов стандартом становится совмещение NIR с RGB-визуализацией, гиперспектральной съёмкой или рентгеноскопией. Это позволяет проводить комплексную оценку как «эндофенотипа» (биохимического состава через NIR), так и «экзофенотипа» (морфометрии через изображения), обеспечивая всестороннюю характеристику семени [104]. В семеноводстве этот подход материализовался в концепцию технологического паспорта «семья–культура», который объединяет спектральные и колориметрические (RGB) дескрипторы индивидуальных семян для прогнозирования роста культур [44].

Значительный прогресс наблюдается в области математического и алгоритмического обеспечения. В дополнение к классическим методам (PLS, PCA), которые остаются «золотым стандартом», активно разрабатываются и внедряются алгоритмы машинного обучения (SVM, Random Forest, нейронные сети), адаптивные фильтры Калмана, а также алгоритмы нечёткой логики для управления процессами сортирования. Это создаёт основу не только для анализа семян, но и для комплексной цифровизации сопутствующих процессов: моделирования роста древостоев и оптимизации технологических цепочек лесовосстановления [64].

Практическим итогом этой эволюции становится внедрение систем онлайн-сортировки. От лабораторных экспериментов по спектральной дискриминации (2015-2018 гг.) научное сообщество перешло к созданию и оптимизации работающих прототипов мобильных и стационарных оптоэлектронных грейдеров для семян сосны и дуба [1, 2, 18]. Параллельно ведётся оптимизация конструктивных параметров традиционной сельскохозяйственной и лесной техники с учётом новых требований к качеству семенного материала. Теоретическое обоснование процессов улучшения качества семян с помощью оптических инструментальных подходов, в том числе основанных на детектировании в ближнем инфракрасном диапазоне, было системно изложено в диссертационном исследовании [11].

Вместе с тем, роль технологического совершенствования аппаратных и алгоритмических средств для получения информации о состоянии объекта (семени) неразрывно связана с ролью детального описания самого объекта (сорт, репродукция, срок уборки, режимы хранения). Без детального описания морфофизиологических показателей в норме и после воздействия, нарушающего структурную целостность семени (по возможности, имея информацию об условиях и режимах выращивания растений, качестве растений и семян в зависимости от искусства агронома – формирования оптимальной архитектоники растения/типа агротехнологий), невозможно точно определить причины скрытой дефектности и изменения при этом величины и характера отклика на оптическое воздействие. Именно поэтому формирование специализированных цифровых экосистем, таких как FLR-Library [46–48], аккумулирующих как спектральные данные, так и подробную мета-информацию об объекте, становится приоритетной задачей. Такие системы предназначены не просто для хранения данных, а для аккумуляции знаний: установления корреляций между спектральными признаками семян, условиями их происхождения и последующими ростовыми характеристиками культур. Накопление и анализ этих данных, получаемых, в том числе, в долгосрочных полевых экспериментах [38], являются ключом к верификации и постоянному совершенствованию прогностических моделей.

Расширилась сфера применения БИК-спектрометрии для контроля новых технологических приёмов. Если ранее метод использовался в основном для оценки исходного состояния семян, то сейчас он применяется для мониторинга последствий инновационных воздействий: ультразвуковой обработки для повышения усвояемости микроэлементов, инкапсуляции для аэросева [16] и других. Методология исследования набора операций подготовки семян позволяет системно оценивать их эффективность и встраивать в общий технологический процесс [50].

Таким образом, за десятилетие ближняя инфракрасная оптометрия семян эволюционировала в целостную междисциплинарную область, вносящую определенный вклад в цифровизацию и повышение устойчивости агро- и лесохозяйственного производств.

Литература

1. Novikov A. I., Lisitsyn V. I., Tigabu M., Tylek P., Chuchupal S. Detection of Scots pine single seed in optoelectronic system of mobile grader: mathematical modeling // *Forests*. 2021. Vol. 12. No. 2. Art. No. 240. DOI: 10.3390/f12020116.
2. Novikov A. I., Zolnikov V. K., Novikova T. P. Grading of Scots pine seeds by the seed coat color: how to optimize the engineering parameters of the mobile optoelectronic device // *Inventions*. 2021. Vol. 6. No. 1. Art. No. 7. DOI: 10.3390/inventions6010007.
3. Соколов С. В., Новиков А. И. Новые оптоэлектронные системы экспресс-анализа семян в лесохозяйственном производстве // *Лесотехнический журнал*. 2019. Т. 9. №. 2 (34). С. 5–13. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2019.2/1.
4. Novikov A. I., Drapalyuk M. V., Zelikov V. A., Sokolov S., Ivetic V. Performance of Scots pine seedlings from seeds graded by colour // *Forests*. 2019. Vol. 10. No. 12. Art. No. 1064. DOI: 10.3390/f10121064.
5. Novikov A. I., Ivetic V. The effect of seed coat color grading on height of one-year-old container-grown Scots pine seedlings planted on post-fire site // *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. International Jubilee Scientific and Practical Conference “Innovative directions of development of the forestry complex”*. 2019. Vol. 226. Art. No. 012043. DOI: 10.1088/1755-1315/226/1/012043.
6. Патент РФ № 2675056. Экспресс-анализатор качества семян // Авторы: Альбеков А. У., Драпалюк М. В., Морковина С. С., Новиков А. И., Вовченко Н. Г., Соколов С. В., Новикова, Т. П. Патентообладатель: Воронежский государственный лесотехнический университет. 14.12.2018.
7. Патент ЕАРО № 040058. Экспресс-анализатор качества семян // Авторы: Драпалюк М. В., Морковина С. С., Новиков А. И., Вовченко Н. Г., Соколов С. В. Патентообладатель: Воронежский государственный лесотехнический университет. 14.04.2022.
8. Патент РФ № 2700759. Устройство для сортировки семян // Авторы: Драпалюк М. В., Морковина С. С., Новиков А. И., Вовченко Н. Г., Соколов С. В., Новикова, Т. П. Патентообладатель: Воронежский государственный лесотехнический университет. 19.09.2019.
9. Патент РФ № 2687509. Устройство для сортировки семян // Авторы: Альбеков А. У., Драпалюк М. В., Морковина С. С., Новиков А. И., Вовченко Н. Г., Соколов С. В., Новикова Т. П. Патентообладатель: Воронежский государственный лесотехнический университет. 14.05.2019.
10. Патент РФ № 2682854. Устройство для сортировки семян // Авторы: Альбеков А. У., Драпалюк М. В., Морковина С. С., Новиков А. И., Вовченко Н. Г., Соколов С. В., Новикова Т. П. Патентообладатель: Воронежский государственный лесотехнический университет. 21.03.2019.
11. Новиков А. И. Совершенствование технологии получения высококачественного лесосеменного материала. Дисс. д-ра техн. наук. Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет, 2021. 341 с.
12. Bilir N., Novikova T. P., Novikov A. I. Variation in cone and seed productions of Taurus cedar (*Cedrus libani* A. Rich.) populations // *Geogr. Environ. Sustain*. 2025. Vol. 18. No. 2. P. 63–69. DOI: 10.24057/2071-9388-2025-3561.
13. Kusumaningrum D., Lee H., Lohumi S., Mo C., Kim M.S., Cho B.-K. Non-destructive technique for determining the viability of soybean (*Glycine max*) seeds using FT-NIR spectroscopy // *J. Sci. Food Agric*. 2018. Vol. 98(5). P. 1734–1742. DOI: 10.1002/jsfa.8646.
14. Новикова Т. П., Новиков А. И., Петрищев Е. П. Изучение спектрометрических особенностей лесных семян для улучшения посевных качеств: кластерный анализ направлений научного ландшафта // *Лесотехнический журнал*. 2023. Т. 13. №. 4 (52). Ч. 1. С. 23–39. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2023.4/1.
15. Ambrose A., Lohumi S., Lee W.-H., Cho B. K. Comparative nondestructive measurement of

corn seed viability using Fourier transform near-infrared (FT-NIR) and Raman spectroscopy // Sens. Actuators B: Chem. 2016. Vol. 224. P. 500–506. DOI: 10.1016/j.snb.2015.10.082.

16. Vovchenko N., Novikov A. I., Tishchenko E. New technology for encapsulating conditioned seeds to increase aerial seeding efficiency // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. International Forestry Forum “Forest ecosystems as global resource of the biosphere: calls, threats, solutions”. 2020. Vol. 595. Art. No. 012009. DOI: 10.1088/1755-1315/595/1/012009.

17. Daneshvar A., Tigabu M., Karimidoost A., Odén P.C. Single seed Near Infrared Spectroscopy discriminates viable and non-viable seeds of *Juniperus polycarpus* // Silva Fenn. 2015. Vol. 49(5). Art. No. 1334. DOI: 10.14214/sf.1334.

18. Novikov A. I., Drapalyuk M. V., Sokolov S. V., Ivetic V. Vis-NIR wave spectrometric features of acorns (*Quercus robur* L.) for machine grading // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. International scientific and practical conference “Forest ecosystems as global resource of the biosphere: calls, threats, solutions”. 2019. Vol. 392. Art. No. 012009. DOI: 10.1088/1755-1315/392/1/012009.

19. Shrestha S., Deleuran L.C., Gislum R. Separation of viable and non-viable tomato (*Solanum lycopersicum* L.) seeds using single seed near-infrared spectroscopy // Comput. Electron. Agric. 2017. Vol. 142. Part A. P. 348–355. DOI: 10.1016/j.compag.2017.09.004.

20. da Silva M. F., Roque J. V., Soares J. M., de Oliveira Moura L., de Medeiros A. D., da Silva F. L., da Silva L. J. Near infrared spectroscopy for the classification of vigor level of soybean seed // Rev. Ciênc. Agron. 2024. Vol. 55. Art. No. e20238703. DOI: 10.5935/1806-6690.20240005.

21. Farhadi M., Tigabu M., Odén P. C. Near infrared spectroscopy as non-destructive method for sorting viable, petrified and empty seeds of *Larix sibirica* // Silva Fenn. 2015. Vol. 49(5). Art. No. 1340. DOI: 10.14214/sf.1340.

22. Shrestha S., Deleuran L.C., Gislum R. Classification of different tomato seed cultivars by multispectral visible-near infrared spectroscopy and chemometrics // J. Spectr. Imaging. 2016. Vol. 5. Art. No. a1. DOI: 10.1255/jsi.2016.a1.

23. Bartalné-Berceli M., Izsó E., Róka J., Gergely S., Salgó A. Monitoring the seed germination by a non-destructive near infrared (NIR) Spectroscopy Method // Proc. 8th Int. Congr. Flour Bread 2015 10th Croat. Congr. Cereal Technol. 2015. P. 201–214.

24. Li T.-X., Jia S.-Q., Liu X., Yan Y.-L., An D. Maize hybrid seed purity identification based on near infrared reflectance (NIR) and transmittance (NIT) spectra // Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 2015. Vol. 35(12). P. 3388–3392.

25. Zhang Y., Guo W. Moisture content detection of maize seed based on visible/near-infrared and near-infrared hyperspectral imaging technology // Int. J. Food Sci. Technol. 2020. Vol. 55(2). P. 631–640. DOI: 10.1111/ijfs.14317.

26. Wang Z., Li J., Zhang C., Fan S. Development of a general prediction model of moisture content in maize seeds based on LW5-NIR hyperspectral imaging // Agriculture. 2023. Vol. 13(2). Art. No. 359. DOI: 10.3390/agriculture13020359.

27. An D., Cui Y., Liu X., Jia S., Zheng S., Che X., Liu Z., Zhang X., Zhu D., Li S. Effects of varieties, producing areas, ears, and ear positions of single maize kernels on near-infrared spectra for identification and traceability // PLoS ONE. 2016. Vol. 11(9). Art. No. e0161489. DOI: 10.1371/journal.pone.0161489.

28. Pahlawan M. F. R., Murti B. M. A., Masithoh R. E. The potency of Vis/NIR spectroscopy for classification of soybean based of colour // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1st International Conference on Agriculture, Food, and Environment. 2022. Vol. 1018(1). Art. No. 012015. DOI: 10.1088/1755-1315/1018/1/012015.

29. Abadi F. R., Masithoh R. E., Sutiarslo L., Rahayoe S. Evaluation of Indonesian local soybean based on chemical characteristics and visible-near infrared spectra with chemometrics // Biotropia. 2024. Vol. 31(1). P. 63–75. DOI: 10.11598/btb.2024.31.1.2054.

30. Gomes Á. S., Fonseca de Oliveira G. R., Rodrigues A. A., Corrêa C. G., de Almeida E., de Carvalho H.W.P., Arthur V., Amaral da Silva E.A., Novikov A.I., Mastrangelo C.B. Ultrasound technology supplements zinc in soybean seeds and increases the photosynthetic efficiency of seedlings // Comput. Electron. Agric. 2024. Vol. 227. Art. No. 109619. DOI: 10.1016/j.compag.2024.109619.

31. Sui Y., Zhao X., Ding J., Sun S., Tong Y., Ma W., Zhao Y. measurement of crude fat content in soybean grains // Food Chem. 2025. Vol. 491. Art. No. 144862. DOI: 10.1016/j.foodchem.2025.144862.

32. Soares J. M., de Noronha B. G., da Silva M. F., Pinheiro D. T., Dias D. C. F. S., da Silva L. J. Near-infrared spectral evaluation of physiological potential, biochemical composition and enzymatic activity of soybean seeds // J. Seed Sci. 2024. Vol. 46. Art. No. e202446037. DOI: 10.1590/2317-1545v46291222.

33. Andriazzi C. V. G., Rocha D. K., Custódio C. C. Determination of the physiological quality of corn seeds by infrared equipment // J. Seed Sci. 2023. Vol. 45. Art. No. e202345002. DOI: 10.1590/2317-1545v45265346.

34. Kandpal L. M., Lohumi S., Kim M. S., Kang J.-S., Cho B.-K. Near-infrared hyperspectral imaging system coupled with multivariate methods to predict viability and vigor in muskmelon seeds // *Sens. Actuators B Chem.* 2016. Vol. 229. P. 534–544. DOI: 10.1016/j.snb.2016.02.015.
35. Hacisalihoglu G., Armstrong P. R., Mendoza P. T. D., Seabourn B. W. Compositional analysis in sorghum (*Sorghum bicolor*) NIR spectral techniques based on mean spectra from single seeds // *Front. Plant Sci.* 2022. Vol. 13. Art. No. 995328. DOI: 10.3389/fpls.2022.995328.
36. Yazici N., Novikova T. P., Novikov A. I., Bilir N. Gene diversity in seed crop of Taurus cedar (*Cedrus libani* A. Rich.) over an altitudinal range // *Geogr. Environ. Sustain.* 2023. Vol. 16. No. 4. P. 63–71. DOI: 10.24057/2071-9388-2023-2922.
37. Farhadi, M., Tigabu M., Stener L.-G., Odén P. C. Feasibility of visible + near infrared spectroscopy for non-destructive verification of European × Japanese larch hybrid seeds // *New Forests.* 2016. Vol. 2 (47). P. 271–285. DOI: 10.1007/s11056-015-9514-4.
38. Novikova T. P., Tylek P., Mastrangelo C. B., Drapalyuk M. V., Kharin S. V., Novikov A. I. The root collar diameter growth reveals a strong relationship with the height growth of juvenile Scots pine trees from seeds differentiated by spectrometric feature // *Forests.* 2023. Vol. 14. No. 6. Art. No. 1164. DOI: 10.3390/f14061164.
39. Novikov A., Bartenev I., Podvigina O., Nechaeva O., Gavrin D., Zelikov V., Novikova T., Ivetic V. The effect of low-intensive coherent seed irradiation on germinant growth of Scots pine and sugar beet // *J. For. Sci.* 2021. Vol. 67. No. 9. P. 427–435. DOI: 10.17221/56/2021-JFS.
40. Novikov A. I., Drapalyuk M. V., Dornyak O. R., Zelikov V. A., Ivetic V. The effect of motion time of a Scots pine single seed on mobile optoelectronic grader efficiency: a mathematical patterning // *Inventions.* 2019. Vol. 4. No. 4. Art. No. 55. DOI: 10.3390/inventions4040055.
41. Novikov A. I., Vovchenko N. G., Sokolov S. V., Novikova T. P., Demidov D. N., Tylek P. Improving the quality of automated VIS-grading of Scots pine seeds using fuzzy logic algorithm // *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 2021. Vol. 875. Art. No. 012032. DOI: 10.1088/1755-1315/875/1/012032.
42. Dornyak O. R., Novikov A. I. Immersion freezing of a Scots pine single seed in a water-saturated dispersion medium: mathematical modelling // *Inventions.* 2020. Vol. 5. No. 4. Art. No. 51. DOI: 10.3390/inventions5040051.
43. Новикова Т. П. Оценка качества лесосеменного материала на экспериментальном участке сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.) при адаптивном восстановлении лесных ландшафтов / Т. П. Новикова // *Лесотехнический журнал.* 2023. Т. 13. № 1 (49). С. 112–128. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2023.1/8.
44. Новикова Т. П. Технологический паспорт «семя-культура»: идентификация параметров RGB-яркости и цветности индивидуальных семян *Pinus sylvestris* L. var. *Negorelskaya* на основе авторской методики // *Лесотехнический журнал.* 2024. Т. 14. № 3 (55). С. 37–60. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2024.3/3.
45. Новиков А.И., Саушкин В.В. Исследование спектрометрических параметров семенной кожуры сосны обыкновенной в ИК-диапазоне // *Лесотехнический журнал.* 2018. Т. 8. № 3(31). С. 6–15. DOI: 10.12737/article_5b97a164e41782.20107217.
46. Новикова Т. П., Новиков А. И., Лисицын В. И., Петрищев Е. П. Справочная информационная система FLR-Library для адаптивного лесовосстановления: кластерный анализ дескрипторов // *Лесотехнический журнал.* 2023. Т. 13. № 3 (51). С. 164–179. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2023.3/12.
47. Новикова Т. П., Новиков А. И., Лисицын В. И., Петрищев Е. П. Справочная информационная система FLR-Library для адаптивного лесовосстановления: информационная модель // *Лесотехнический журнал.* 2023. Т. 13. № 4 (52). Ч. 1. С. 114–124. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2023.4/7.
48. Новикова Т. П., Новиков А. И., Петрищев Е. П., Евдокимова С. А. Технология восстановления лесных ландшафтов: разработка алгоритма функционирования справочной информационной системы FLR-Library // *Лесотехнический журнал.* 2024. Т. 14. № 3 (55). С. 186–203. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2024.3/11.
49. Новикова Т. П. Исследование набора технологических операций подготовки семенного материала хвойных пород для лесовосстановления // *Лесотехнический журнал.* 2021. Т. 11. № 4 (44). С. 150–160. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2021.4/13.
50. Novikova T. P. The choice of a set of operations for forest landscape restoration technology // *Inventions.* 2022. Vol. 7. No. 1. Art. No. 1. DOI: 10.3390/inventions7010001.
51. Alves M. C. D. S., da Silva T. A., Tonetti O. A. O., Jose A.C., Hein P. R. G., Faria J. M. R. Use of near infrared spectroscopy for estimating moisture content in Brazilian cherry (*Eugenia uniflora* L.) seeds submitted to dehydration // *CERNE.* 2024. Vol. 30. No. 1. Art. No. e-103414. DOI: 10.1590/01047760202330013414.

52. Szulc J., Gozdecka G., Poświardowski W. The application of NIR spectroscopy in moisture determining of vegetable seeds // Czech J. Food Sci. 2020. Vol. 38. No. 2. P. 131–136. DOI: 10.17221/57/2019-CJFS.
53. Irchad A., Ouaabou R., Aboutayeb R., Razouk R., Houmanat K., Hssaini L. Lipidomic profiling reveals phenotypic diversity and nutritional benefits in *Ficus carica* L. (Fig.) seed cultivars // Frontiers in Plant Science. 2023. Vol. 14. Art. No. 1229994. DOI: 10.3389/fpls.2023.1229994.
54. Assadzadeh S., Walker C. K., McDonald L. S., Maharjan P., Panozzo J. F. Multi-task deep learning of near infrared spectra for improved grain quality trait predictions // Journal of Near Infrared Spectroscopy. 2020. Vol. 28. No. 5-6. P. 275–286. DOI: 10.1177/0967033520939318.
55. Tigabu M., Daneshvar A., Wu P., Ma X., Odén P. Rapid and non-destructive evaluation of seed quality of Chinese fir by near infrared spectroscopy and multivariate discriminant analysis // New Forests. 2020. Vol. 51. No. 3. P. 395–408. DOI: 10.1007/s11056-019-09735-8.
56. Новиков А. И., Новикова Т. П., Чесноков Ю. В. Световая оптометрия семян: избранный обзор исследований 2015–2025 // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 4 (44). С. 118–146. DOI: 10.5281/zenodo.17587989.
57. Bernardes R. C., de Medeiros A., da Silva L., Cantoni L., Martins G. F., Mastrangelo T., Novikov A. I., Mastrangelo C. B. Deep-learning approach for *Fusarium* head blight detection in wheat seeds using low-cost imaging technology // Agriculture. 2022. Vol. 12. No.11. Art. No. 1801. DOI: 10.3390/agriculture12111801.
58. Иветич В., Новиков А.И. Роль качества лесного репродуктивного материала при лесовосстановлении // Лесотехнический журнал. 2019. Т. 9. № 2(34). С. 56–65. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2019.2/7.
59. Новиков А. И., Ребко С. В., Новикова Т. П., Петрищев Е. П. Индекс качества Диксона: связь с технологическим воздействием на лесные семена // Лесотехнический журнал. 2023. Т. 13. № 1 (49). С. 23–36. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2023.1/2.
60. Beć K. B., Grabska J., Huck C. W. Near-infrared spectroscopy in bio-applications // Molecules. 2020. Vol. 25. No. 12. Art. No. 2948. DOI: 10.3390/molecules25122948.
61. Huang Q., Wei J., Cheng J., Zhu M., Nie W., Wang X., Hu M., Xu Z., Kan R., Liu W. Non-Destructive Assessment of Rice Seed Vigor and Extraction of Characteristic Spectra Based on Near-Infrared Spectroscopy // Photonics. 2026. Vol. 13, No. 3. Art No. 228. DOI: 10.3390/photonics13030228.
62. Sokolov S. V., Kamensky V. V., Novikov A.I., Ivetic V. How to increase the analog-to-digital converter speed in optoelectronic systems of the seed quality rapid analyzer // Inventions. 2019. Vol. 4. No. 4. Art. No. 61. DOI: 10.3390/inventions4040061.
63. Новиков А. И. Экспресс-анализ лесных семян биофизическими методами. Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2018. 128 с.
64. Новиков А. И., Новикова Т. П., Драпалюк М. В., Соколов С. В. Экспресс-анализ семян в лесохозяйственном производстве: теоретические и технологические аспекты. Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2022. 176 с.
65. Бартенев И. М., Драпалюк М. В., Ушаков Н. О., Новиков А. И. К вопросу механизации высева дражированных лесных семян // Лесотехнический журнал. 2020. Т. 10. № 1(37). С. 161–172. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2020.1/21.
66. Новиков А. И., Иветич В., Никулин С. С., Демидов Д. Н., Петрищев Е. П. Фронтальный метод создания защитных лесных насаждений вокруг питомников на неэффективных участках: технологические основы // Лесотехнический журнал. 2022. Т. 12. № 2 (46). С. 115–125. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2022.2/10.
67. Петрищев Е. П. Совершенствование процесса кондиционирования семян сосны обыкновенной накаткой внешней оболочки: Дисс. канд. техн. наук. Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2024. 168 с. EDN: JKCKRE.
68. Novikov A. I., Ersson B. T., Malyshev V. V., Petrishchev E. P., Plunina A. A. Mechanization of coniferous seeds grading in Russia: a selected literature analysis // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020. Vol. 595. Art. No. 012060. DOI: 10.1088/1755-1315/595/1/012060.
69. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2025620063 Российская Федерация. Технологические операции, машины и механизмы, используемые в процессе восстановления лесных ландшафтов : заявл. 08.12.2024 : опубли. 09.01.2025 / Т. П. Новикова, Е. П. Петрищев, С. А. Евдокимова, А. И. Новиков ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова".
70. Shelenga T. V., Solovyeva, A. E., Sokolova D. V., Vasipov V. V., Smolenskaya A. E., Popov V. S. Rapid assessment of biochemical indicators of agronomic value in amaranth seed accessions from the VIR collection using NIR spectroscopy // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2025. Vol.

186. No. 1. P. 52–60. DOI: 10.30901/2227-8834-2025-1-52-60.

71. Ishikawa H., Boukar O., Fatokun C., Shono M., Muranaka S. Development of calibration model to predict nitrogen content in single seeds of cowpea (*Vigna unguiculata*) using near infrared spectroscopy // Journal of Near Infrared Spectroscopy. 2017. Vol. 25. No. 3. (25). P. 211–214. DOI: 10.1177/0967033517712129.

72. Sharma A., Sogarwal P., Kumar A., Ramesh. Use of near-infrared spectroscopy for screening the oil content, protein, phytic acid, glucosinolates, and fatty acid profile in oilseed Brassica species // Frontiers in Nutrition. 2025. Vol. 12. Art. No.1632421. DOI: 10.3389/fnut.2025.1632421.

73. da Silva Medeiros M. L., Cruz-Tirado J. P., Lima A. F., de Souza Netto J. M., Badan Ribeiro A.P., Bassegio D., Godoy H. T., Barbin D. F. Assessment oil composition and species discrimination of Brassicas seeds based on hyperspectral imaging and portable near infrared (NIR) spectroscopy tools and chemometrics // J. Food Compos. Anal. 2022. Vol. 107. Art. No. 104403. DOI: 10.1016/j.jfca.2022.104403.

74. Ribeiro L. F., Peralta-Zamora P. G., Maia B. H., Ramos L. P., Pereira-Netto A. B. Prediction of linolenic and linoleic fatty acids content in flax seeds and flax seeds flours through the use of infrared reflectance spectroscopy and multivariate calibration // Food Research International. 2013. Vol. 51. No. 2. P. 848–854.

75. Serson W., Armstrong P., Maghirang E., AL-Bakri A., Phillips T., Al-Amery M., Su K., Hildebrand D. Development of Whole and Ground Seed Near-Infrared Spectroscopy Calibrations for Oil, Protein, Moisture, and Fatty Acids in *Salvia hispanica* // JAOCS, Journal of the American Oil Chemists' Society. 2020. Vol. 97. No. 1. P. 3–13. DOI: 10.1002/aocs.12300.

76. Özdemir S., Karaoğlu O., Dağ Ç., Bekiroğlu S. Assessment of sesame oil fatty acid and sterol composition with FT-NIR spectroscopy and chemometrics // Turk. J. Agric. For. 2018. Vol. 42. No. 6. P. 444–452. DOI: 10.3906/tar-1802-130.

77. Koláčková P., Růžičková G., Gregor T., Šišperová E. Quick method (FT-NIR) for the determination of oil and major fatty acids content in whole achenes of milk thistle (*Silybum marianum* (L.) Gaertn.) // J. Sci. Food Agric. 2015. Vol. 95. No. 11. P. 2264–2270. DOI: 10.1002/jsfa.6945.

78. Lan Z., Zhang Y., Chen X., Li S., Cao H., Wang S., Meng J. Efficient detection of limonoid from citrus seeds by handheld NIR: compared with benchtop NIR // Food Anal. Methods. 2022. Vol. 15(7). P. 1909–1921. DOI: 10.1007/s12161-022-02245-y.

79. Li S., Fu H., Ma Q., Shan Y. Universal models for determining oil contents in three woody oil plant seeds by using near infrared spectroscopy: a feasibility study // Chemistry and Industry of Forest Products. 2017. Vol. 37. No. 4. P. 137–142. DOI: 10.3969/j.issn.0253-2417.2017.04.020.

80. Haruna S. A., Li H., Wei W., Geng W., Luo X., Zareef M., Yao-Say Solomon Adade S., Ivane N. M. A., Isa A., Chen Q. Rapid and simultaneous quantification of phenolic compounds in peanut (*Arachis hypogaea* L.) seeds using NIR spectroscopy coupled with multivariate calibration // Journal of Food Composition and Analysis. 2023. Vol. 123. Art. No. 105593. DOI: 10.1016/j.jfca.2023.105516.

81. Córdova-Ramos J. S., Glorio-Paulet P., Hidalgo A., Camarena F. Near-infrared reflectance spectroscopy as a tool to predict antioxidant capacity of Andean lupin (*Lupinus mutabilis*) flour // Journal of Food Measurement and Characterization. 2021. Vol. 15. No. 3. P. 2487–2496. DOI: 10.3390/pr10081637.

82. Okonkwo C. E., Moses J. A., Ngadi M. Rapid determination of antioxidant properties of okra (*Abelmoschus esculentus*) seeds using near-infrared spectroscopy // Journal of Food Process Engineering. 2022. Vol. 45(8). Art. No. e14058. DOI: 10.3390/molecules23030550.

83. Troshchynska Y., Bleha R., Kumbarová L., Sluková M., Sinica A., Štětina J. Characterisation of flaxseed cultivars based on NIR diffusion reflectance spectra of whole seeds and derived samples // Czech Journal of Food Sciences. 2019. Vol. 37. No. 5. P. 374–382. DOI: 10.17221/270/2018-CJFS.

84. Carreiro Soares S. F., Medeiros E. P., Pasquini C. Classification of individual cotton seeds with respect to variety using near-infrared hyperspectral imaging // Analytical Methods. 2016. Vol. 8. P. 8498–8505. DOI: 10.1039/C6AY02896A.

85. Tigabu M., Farhadi M., Stener L.-G., Odén P.C. Visible + Near Infrared Spectroscopy as taxonomic tool for identifying birch species // Silva Fenn. 2018. Vol. 52. No. 4. Art. No. 9996. DOI: 10.14214/sf.9996.

86. Panero F. S., Smiderle O., Panero J. S., Faria F. S. D. V., Panero P. S., Rodriguez A. F. R. Non-destructive genotyping of cultivars and strains of sesame through NIR spectroscopy and chemometrics // Biosensors. 2022. Vol. 12(2). Art. No. 69. DOI: 10.3390/bios12020069.

87. Vasconcelos M. C., Oliveira A. S., Granja J. A. A., Costa J. C., Guimarães R. M. Differentiation of sunflower cultivars by spectroscopy in infrared next and multivariate analysis using seeds and oil // Rev. Bras. Ciênc. Agrár. 2018. Vol. 13(4). Art. No. e5582. DOI: 10.5039/agraria.v13i4a5582.

88. Liu X., Jia S. Q., Wang C. Y., Liu Z., Gu J. C., Zhai W., Li S. M., Zhang X. D., Zhu D. H., Huang H. J., An D. A study of the relationship among genetic distances, NIR spectra distances and NIR-based identification model performance of the seeds of maize inbred lines // Spectroscopy and Spectral

Analysis. 2015. Vol. 35(9). P. 2510–2515.

89. Fernandes T. F. S., Silva R. V. D. O., Freitas D. L. D. D., Lima K. G. D., Teixeira G. H. D. A. Sex type determination in papaya seeds and leaves using near infrared spectroscopy combined with multivariate techniques and machine learning // *Comput. Electron. Agric.* 2022. Vol. 193. Art. No. 106674. DOI: 10.1016/j.compag.2021.106674.

90. Kahrıman F., Polat A., Tiryaki A.M., Eskizeybek V., Fidan S., Songur U. Discrimination accuracy of haploid and diploid maize seeds using NIR spectroscopy coupled with different machine learning algorithms and data pretreatment methods // *Spectrosc. Lett.* 2026. Vol. 59. No. 2. DOI: 10.1080/00387010.2025.2501766.

91. Meng F.-J., Luo S., Wu Y.-F., Sun H., Liu F., Li M., Huang W., Li M. Characteristic extraction method and discriminant model of ear rot of maize seed base on NIR spectra // *Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi (Spectroscopy and Spectral Analysis)*. 2022. Vol. 42(6). P. 1716–1720.

92. Manin A. A., Sokolov S. V., Novilov A.I., Polyakova M. V., Novikov A. I., Demidov D. N., Novikova T. P. Kalman filter adaptation to disturbances of the observer's parameters // *Inventions*. 2021. Vol. 6. No. 4. Art. No. 80. DOI: 10.3390/inventions6040080.

93. Manin A. A., Sokolov S. V., Polyakova M. V., Sukhanov A. V., Novikov A. I. Kalman filter adaptive to constant perturbations of the observable object parameters // *Proceedings of the Fifth International Scientific Conference "Intelligent Information Technologies for Industry" (IITI'21): Part of the book series: Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS)*. 2022. Vol. 330 P. 527–538. DOI: 10.1007/978-3-030-87178-9_52.

94. Sokolov S. V., Novikov A. I. Adaptive estimation of UVS navigation parameters by irregular inertial-satellite measurements // *Int. J. Intell. Unmanned Syst.* 2021. Vol. 9. No. 4. P. 274–282. DOI: 10.1108/IJUS-10-2019-0056.

95. Sokolov S. V., Novikov A. I., Ivetić V. Determining the initial orientation for navigation and measurement systems of mobile apparatus in reforestation // *Inventions*. 2019. Vol. 4. No. 4. Art. No. 56. DOI: 10.3390/inventions4040056.

96. Sokolov S., Khatlamadziyan A. E., Novikov A. I., Polyakova M., Demidov D. N. Terminal stochastic filtering of nonlinear dynamic processes: the case of invariant immersion // *Proceedings of the Sixth International Scientific Conference "Intelligent Information Technologies for Industry" (IITI'22): Part of the book series: Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS)*. 2023. Vol. 556. P. 369–379. DOI: 10.1007/978-3-031-19620-1_35.

97. Sokolov S., Novikov A., Polyakova M. Adaptive stochastic filtration based on the estimation of the covariance matrix of measurement noises using irregular accurate observations // *Inventions*. 2021. Vol. 6. No. 1. Art. No. 10. DOI: 10.3390/inventions6010010.

98. Bonazza F., Monti L., Povolò M., Gasparini A., Pelizzola V., Cabassi G. Monitoring the shelf life of hemp seed oil stored at two temperatures in different materials via near-infrared (NIR) spectroscopy // *Molecules*. 2024. Vol. 29(23). Art. No. 5577. DOI: 10.3390/molecules29235577.

99. Muresan V., Danthine S., Muresan A.E., Racolta E., Blecker C., Muste S., Socaciu C., Baeten V. *In situ* analysis of lipid oxidation in oilseed-based food products using near-infrared spectroscopy and chemometrics: the sunflower kernel paste (tahini) example // *Talanta*. 2016. Vol. 155. P. 336–346. DOI: 10.1016/j.talanta.2016.04.019.

100. Fan Y., Liu S., Wang Q., Long Y., Chen L., Huang W. Viability discrimination and vigor estimation of naturally aged open-pollinated maize seeds via hyperspectral imaging // *Microchemical Journal*. 2026. Vol. 221. Art. No. 116758. DOI: 10.1016/j.microc.2025.116758.

101. Limão M. A. R., dos Santos Dias D. C. F., Nascimento W. M., Soares J. M., da Silva L. J. Near-infrared spectroscopy and accelerated ageing in evaluating the vigour of lentil seeds // *Revista Ciência Agronômica*. 2025. Vol. 56. Art. No. e202493547. DOI: 10.5935/1806-6690.20250034.

102. Tylek P., Klocek Ja., Piłat A., Kaliniewicz Z., Novikov A.I., Mateusiak Ł. Assessment of the effectiveness of an autonomous device for pre-sowing scarification and sorting of acorns // *Przegl. Elektrotech.* 2024. Vol. 1. No. 9. P. 206-209. DOI: 10.15199/48.2024.09.40.

103. Mayr S., Beć K. B., Grabska J., Schneckenteiler E., Huck C. W. Near-infrared spectroscopy in quality control of *Piper nigrum*: a comparison of performance of benchtop and handheld spectrometers // *Talanta*. 2021. Vol. 223. Art. No. 121809. DOI: 10.1016/j.talanta.2020.121809.

104. Wu T., Dai J., Shen P., Liu H., Wei Y. Seedscreeener: A novel integrated wheat germplasm phenotyping platform based on NIR-feature detection and 3D-reconstruction // *Computers and Electronics in Agriculture*. 2023. Vol. 215. Art. No. 108378. DOI: 10.1016/j.compag.2023.108378.

105. Delwiche S. R., Reeves J. B. A graphical method to evaluate spectral preprocessing in multivariate regression calibrations: example with Savitzky-Golay filters and partial least squares regression // *Applied Spectroscopy*. 2010. Vol. 64(1). P. 73–82. DOI: 10.1366/000370210790572007.

106. Murariu G., Dinca L., Munteanu D. Trends and Applications of Principal Component Analysis

in Forestry Research: A Literature and Bibliometric Review // *Forests*. 2025. Vol. 16(7). Art. No. 1155. DOI: 10.3390/f16071155.

107. Qin Y., Zhang Y., Liu X., Wang Z., Zhao Y. Robust NIR quantitative model using MIC-SPA variable selection and GA-ELM // *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*. 2023. Vol. 285. Art. No. 121889. DOI: 10.1016/j.infrared.2022.104534.

108. Zhang T., Fan S., Xiang Y., Zhang S., Wang J., Sun Q. Non-destructive analysis of germination percentage, germination energy and simple vigour index on wheat seeds during storage by Vis/NIR and SWIR hyperspectral imaging // *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*. 2020. Vol. 239. Art. No. 118488. DOI: 10.1016/j.saa.2020.118488.

109. Sexton J., Everingham Y., Donald D., Staunton S., White R. A comparison of non-linear regression methods for improved on-line near infrared spectroscopic analysis of a sugarcane quality measure // *Journal of Near Infrared Spectroscopy*. 2018. Vol. 26(5). P. 297–310. DOI: 10.1177/0967033518802448.

110. Lee J., Kim S., Park J., Lee H., Choi Y. Prediction of Germination of Korean Red Pine (*Pinus densiflora*) Seed using FT NIR Spectroscopy and Binary Classification Machine Learning Methods // *Korean Journal of Breeding Science*. 2023. Vol. 55. P. 223–233. DOI: 10.14578/jkfs.2023.112.2.145.

111. Soares J.M., Batista T.B., da Silva M.F., Rodrigues N.S., Dias D.C.F.S., da Silva L.J. Classification of the physiological potential of soybean seed lots using infrared spectroscopy and chemometric methods // *Journal of Seed Science*. 2024. Vol. 46. Art. No. e202446002. DOI: 10.1590/2317-1545v46278267.

112. Jiang H., Xu W., Ding Y., Chen Q. Comparison of algorithms for wavelength variables selection from near-infrared (NIR) spectra for quantitative monitoring of yeast (*Saccharomyces cerevisiae*) cultivations // *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*. 2019. Vol. 214. P. 366–371. DOI: 10.1016/j.saa.2019.02.038.

References

1. Novikov A. I., Lisitsyn V. I., Tigabu M., Tylek P., Chuchupal S. Detection of Scots pine single seed in optoelectronic system of mobile grader: mathematical modeling // *Forests*. 2021. Vol. 12. No. 2. Art. No. 240. DOI: 10.3390/f12020116.

2. Novikov A. I., Zolnikov V. K., Novikova T. P. Grading of Scots pine seeds by the seed coat color: how to optimize the engineering parameters of the mobile optoelectronic device // *Inventions*. 2021. Vol. 6. No. 1. Art. No. 7. DOI: 10.3390/inventions6010007.

3. Sokolov S. V., Novikov A. I. New optoelectronic systems for express analysis of seeds in forestry production // *Lesotekhnicheskii Zhurnal [Forestry Engineering journal]*. 2019. Vol. 9. No. 2 (34). P. 5–13. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2019.2/1.

4. Novikov A. I., Drapalyuk M. V., Zelikov V. A., Sokolov S., Ivetic V. Performance of Scots pine seedlings from seeds graded by colour // *Forests*. 2019. Vol. 10. No. 12. Art. No. 1064. DOI: 10.3390/f10121064.

5. Novikov A. I., Ivetic V. The effect of seed coat color grading on height of one-year-old container-grown Scots pine seedlings planted on post-fire site // *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. International Jubilee Scientific and Practical Conference “Innovative directions of development of the forestry complex”*. 2019. Vol. 226. Art. No. 012043. DOI: 10.1088/1755-1315/226/1/012043.

6. Patent RF No. 2675056. Express analyzer of seed quality // Authors: Albekov A. U., Drapalyuk M. V., Morkovina S. S., Novikov A. I., Vovchenko N. G., Sokolov S. V., Novikova T. P. Patent holder: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov. Date of publication: 14.12.2018. Bull. No. 35.

7. Eurasian patent No. 040058. Express analyzer of seed quality // Authors: Drapalyuk M. V., Morkovina S. S., Novikov A. I., Vovchenko N. G., Sokolov S. V. Patent holder: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov. Date of publication: 14.04.2022. Bull. No. 4.

8. Patent RF No. 2700759. Seed sorting device // Authors: Drapalyuk M. V., Morkovina S. S., Novikov A. I., Vovchenko N. G., Sokolov S. V., Novikova T. P. Patent holder: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov. Date of publication: 19.09.2019. Bull. No. 26.

9. Patent RF No. 2687509. Seed sorting device // Authors: Albekov A. U., Drapalyuk M. V., Morkovina S. S., Novikov A. I., Vovchenko N. G., Sokolov S. V., Novikova T. P. Patent holder: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov. Date of publication: 14.05.2019. Bull. No. 14.

10. Patent RF No. 2682854. Device for seeds sorting // Authors: Albekov A. U., Drapalyuk M. V., Morkovina S. S., Novikov A. I., Vovchenko N. G., Sokolov S. V., Novikova T. P. Patent holder: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov. Date of publication: 21.03.2019. Bull. No. 9.

11. Novikov A. I. Improvement of technology for obtaining high-quality seed material. Diss. ...

Dr. Sc. (Techn.). Voronezh: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov, 2021. 341 p.

12. Bilir N., Novikova T. P., Novikov A. I. Variation in cone and seed productions of Taurus cedar (*Cedrus libani* A. Rich.) populations // Geogr. Environ. Sustain. 2025. Vol. 18. No. 2. P. 63–69. DOI: 10.24057/2071-9388-2025-3561.

13. Kusumaningrum D., Lee H., Lohumi S., Mo C., Kim M.S., Cho B.-K. Non-destructive technique for determining the viability of soybean (*Glycine max*) seeds using FT-NIR spectroscopy // J. Sci. Food Agric. 2018. Vol. 98(5). P. 1734–1742. DOI: 10.1002/jsfa.8646.

14. Novikova T. P., Novikov A. I., Petrishchev E. P. Studying the spectrometric features of forest seeds to improve sowing qualities: cluster analysis of the scientific landscape trends // Lesotekhnicheskii Zhurnal [Forestry Engineering journal]. 2023. Vol. 13. No. 4 (52). Part 1. P. 23–39. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2023.4/1.

15. Ambrose A., Lohumi S., Lee W.-H., Cho B. K. Comparative nondestructive measurement of corn seed viability using Fourier transform near-infrared (FT-NIR) and Raman spectroscopy // Sens. Actuators B: Chem. 2016. Vol. 224. P. 500–506. DOI: 10.1016/j.snb.2015.10.082.

16. Vovchenko N., Novikov A. I., Tishchenko E. New technology for encapsulating conditioned seeds to increase aerial seeding efficiency // IOP Conf. Ser. Ser.: Earth Environ. Sci. International Forestry Forum “Forest ecosystems as global resource of the biosphere: calls, threats, solutions”. 2020. Vol. 595. Art. No. 012009. DOI: 10.1088/1755-1315/595/1/012009.

17. Daneshvar A., Tigabu M., Karimidoost A., Odén P.C. Single seed Near Infrared Spectroscopy discriminates viable and non-viable seeds of *Juniperus polycarpus* // Silva Fenn. 2015. Vol. 49(5). Art. No. 1334. DOI: 10.14214/sf.1334.

18. Novikov A. I., Drapalyuk M. V., Sokolov S. V., Ivetic V. Vis-NIR wave spectrometric features of acorns (*Quercus robur* L.) for machine grading // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. International scientific and practical conference “Forest ecosystems as global resource of the biosphere: calls, threats, solutions”. 2019. Vol. 392. Art. No. 012009. DOI: 10.1088/1755-1315/392/1/012009.

19. Shrestha S., Deleuran L.C., Gislum R. Separation of viable and non-viable tomato (*Solanum lycopersicum* L.) seeds using single seed near-infrared spectroscopy // Comput. Electron. Agric. 2017. Vol. 142. Part A. P. 348–355. DOI: 10.1016/j.compag.2017.09.004.

20. da Silva M. F., Roque J. V., Soares J. M., de Oliveira Moura L., de Medeiros A. D., da Silva F. L., da Silva L. J. Near infrared spectroscopy for the classification of vigor level of soybean seed // Rev. Ciênc. Agron. 2024. Vol. 55. Art. No. e20238703. DOI: 10.5935/1806-6690.20240005.

21. Farhadi M., Tigabu M., Odén P. C. Near infrared spectroscopy as non-destructive method for sorting viable, petrified and empty seeds of *Larix sibirica* // Silva Fenn. 2015. Vol. 49(5). Art. No. 1340. DOI: 10.14214/sf.1340.

22. Shrestha S., Deleuran L.C., Gislum R. Classification of different tomato seed cultivars by multispectral visible-near infrared spectroscopy and chemometrics // J. Spectr. Imaging. 2016. Vol. 5. Art. No. a1. DOI: 10.1255/jsi.2016.a1.

23. Bartalné-Berceli M., Izsó E., Róka J., Gergely S., Salgó A. Monitoring the seed germination by a non-destructive near infrared (NIR) Spectroscopy Method // Proc. 8th Int. Congr. Flour Bread 2015 10th Croat. Congr. Cereal Technol. 2015. P. 201–214.

24. Li T.-X., Jia S.-Q., Liu X., Yan Y.-L., An D. Maize hybrid seed purity identification based on near infrared reflectance (NIR) and transmittance (NIT) spectra // Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 2015. Vol. 35(12). P. 3388–3392.

25. Zhang Y., Guo W. Moisture content detection of maize seed based on visible/near-infrared and near-infrared hyperspectral imaging technology // Int. J. Food Sci. Technol. 2020. Vol. 55(2). P. 631–640. DOI: 10.1111/ijfs.14317.

26. Wang Z., Li J., Zhang C., Fan S. Development of a general prediction model of moisture content in maize seeds based on LW5-NIR hyperspectral imaging // Agriculture. 2023. Vol. 13(2). Art. No. 359. DOI: 10.3390/agriculture13020359.

27. An D., Cui Y., Liu X., Jia S., Zheng S., Che X., Liu Z., Zhang X., Zhu D., Li S. Effects of varieties, producing areas, ears, and ear positions of single maize kernels on near-infrared spectra for identification and traceability // PLoS ONE. 2016. Vol. 11(9). Art. No. e0161489. DOI: 10.1371/journal.pone.0161489.

28. Pahlawan M. F. R., Murti B. M. A., Masithoh R. E. The potency of Vis/NIR spectroscopy for classification of soybean based of colour // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1st International Conference on Agriculture, Food, and Environment. 2022. Vol. 1018(1). Art. No. 012015. DOI: 10.1088/1755-1315/1018/1/012015.

29. Abadi F. R., Masithoh R. E., Sutiarslo L., Rahayoe S. Evaluation of Indonesian local soybean based on chemical characteristics and visible-near infrared spectra with chemometrics // Biotropia. 2024.

Vol. 31(1). P. 63–75. DOI: 10.11598/btb.2024.31.1.2054.

30. Gomes Á. S., Fonseca de Oliveira G. R., Rodrigues A. A., Corrêa C. G., de Almeida E., de Carvalho H.W.P., Arthur V., Amaral da Silva E.A., Novikov A.I., Mastrangelo C.B. Ultrasound technology supplements zinc in soybean seeds and increases the photosynthetic efficiency of seedlings // *Comput. Electron. Agric.* 2024. Vol. 227. Art. No. 109619. DOI: 10.1016/j.compag.2024.109619.

31. Sui Y., Zhao X., Ding J., Sun S., Tong Y., Ma W., Zhao Y. measurement of crude fat content in soybean grains // *Food Chem.* 2025. Vol. 491. Art. No. 144862. DOI: 10.1016/j.foodchem.2025.144862.

32. Soares J. M., de Noronha B. G., da Silva M. F., Pinheiro D. T., Dias D. C. F. S., da Silva L. J. Near-infrared spectral evaluation of physiological potential, biochemical composition and enzymatic activity of soybean seeds // *J. Seed Sci.* 2024. Vol. 46. Art. No. e202446037. DOI: 10.1590/2317-1545v46291222.

33. Andriazzi C. V. G., Rocha D. K., Custódio C. C. Determination of the physiological quality of corn seeds by infrared equipment // *J. Seed Sci.* 2023. Vol. 45. Art. No. e202345002. DOI: 10.1590/2317-1545v45265346.

34. Kandpal L. M., Lohumi S., Kim M. S., Kang J.-S., Cho B.-K. Near-infrared hyperspectral imaging system coupled with multivariate methods to predict viability and vigor in muskmelon seeds // *Sens. Actuators B Chem.* 2016. Vol. 229. P. 534–544. DOI: 10.1016/j.snb.2016.02.015.

35. Hacisalihoglu G., Armstrong P. R., Mendoza P. T. D., Seabourn B. W. Compositional analysis in sorghum (*Sorghum bicolor*) NIR spectral techniques based on mean spectra from single seeds // *Front. Plant Sci.* 2022. Vol. 13. Art. No. 995328. DOI: 10.3389/fpls.2022.995328.

36. Yazici N., Novikova T. P., Novikov A. I., Bilir N. Gene diversity in seed crop of Taurus cedar (*Cedrus libani* A. Rich.) over an altitudinal range // *Geogr. Environ. Sustain.* 2023. Vol. 16. No. 4. P. 63–71. DOI: 10.24057/2071-9388-2023-2922.

37. Farhadi, M., Tigabu M., Stener L.-G., Odén P. C. Feasibility of visible + near infrared spectroscopy for non-destructive verification of European × Japanese larch hybrid seeds // *New Forests.* 2016. Vol. 2 (47). P. 271–285. DOI: 10.1007/s11056-015-9514-4.

38. Novikova T. P., Tylek P., Mastrangelo C. B., Drapalyuk M. V., Kharin S. V., Novikov A. I. The root collar diameter growth reveals a strong relationship with the height growth of juvenile Scots pine trees from seeds differentiated by spectrometric feature // *Forests.* 2023. Vol. 14. No. 6. Art. No. 1164. DOI: 10.3390/f14061164.

39. Novikov A., Bartenev I., Podvigina O., Nechaeva O., Gavrin D., Zelikov V., Novikova T., Ivetic V. The effect of low-intensive coherent seed irradiation on germinant growth of Scots pine and sugar beet // *J. For. Sci.* 2021. Vol. 67. No. 9. P. 427–435. DOI: 10.17221/56/2021-JFS.

40. Novikov A. I., Drapalyuk M. V., Dornyak O. R., Zelikov V. A., Ivetic V. The effect of motion time of a Scots pine single seed on mobile optoelectronic grader efficiency: a mathematical patterning // *Inventions.* 2019. Vol. 4. No. 4. Art. No. 55. DOI: 10.3390/inventions4040055.

41. Novikov A. I., Vovchenko N. G., Sokolov S. V., Novikova T. P., Demidov D. N., Tylek P. Improving the quality of automated VIS-grading of Scots pine seeds using fuzzy logic algorithm // *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 2021. Vol. 875. Art. No. 012032. DOI: 10.1088/1755-1315/875/1/012032.

42. Dornyak O. R., Novikov A. I. Immersion freezing of a Scots pine single seed in a water-saturated dispersion medium: mathematical modelling // *Inventions.* 2020. Vol. 5. No. 4. Art. No. 51. DOI: 10.3390/inventions5040051.

43. Novikova T. P. Assessment of the forest seed material quality at the Scots pine (*Pinus sylvestris* L.) experimental site during adaptive restoration of forest landscapes // *Lesotekhnicheskii zhurnal [Forestry Engineering journal].* 2023. Vol. 13. No. 1 (49). P. 112–128. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2023.1/8.

44. Novikova T.P. “Seed – culture” technological passport: RGB-brightness and RGB-saturation identification of *Pinus sylvestris* L. var. Negorelskaya individual seeds based on the author's technique // *Lesotekhnicheskii zhurnal [Forestry Engineering journal].* 2024. Vol. 14. No. 3 (55). P. 37–60. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2024.3/3.

45. Novikov A. I., Saushkin V. V. Study of spectrometric parameters of Scots pine seed coat in IR range // *Lesotekhnicheskii zhurnal [Forestry Engineering journal].* 2018. Vol. 8. No. 3 (31). P. 6–15. DOI: 10.12737/article_5b97a164e41782.20107217.

46. Novikova T. P., Novikov A. I., Petrishchev E. P. FLR-Library reference information system for adaptive forest restoration: cluster analysis of descriptors // *Lesotekhnicheskii zhurnal [Forestry Engineering journal].* 2023. Vol. 13. No. 3 (51). P. 164–179. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2023.3/12.

47. Novikova T. P., Novikov A. I., Lisitsyn V. I., Petrishchev E. P. FLR-Library reference information system for adaptive forest restoration: information model // *Lesotekhnicheskii zhurnal [Forestry Engineering journal].* 2023. Vol. 13. No. 4 (52). Part 1. P. 114–124. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2023.4/7.

48. Novikova T. P., Novikov A. I., Petrishchev E. P., Evdokimova S. A. Forest landscape restoration technology: development of an algorithm for the operation of the FLR-Library reference

information system // Lesotekhnicheskii zhurnal [Forestry Engineering journal]. 2024. Vol. 14. No. 3 (55). P. 186–203. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2024.3/11.

49. Novikova T.P. (2021) Investigation of a technological operations set for the preparation of coniferous seed material for reforestation. Lesotekhnicheskii zhurnal [Forestry Engineering journal], Vol. 11, No. 4 (44), pp. 150–160 (in Russian). DOI: <https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2021.4/13>.

50. Novikova T. P. The choice of a set of operations for forest landscape restoration technology // Inventions. 2022. Vol. 7. No. 1. Art. No. 1. DOI: 10.3390/inventions7010001.

51. Alves M. C. D. S., da Silva T. A., Tonetti O. A. O., Jose A.C., Hein P. R. G., Faria J. M. R. Use of near infrared spectroscopy for estimating moisture content in Brazilian cherry (*Eugenia uniflora* L.) seeds submitted to dehydration // CERNE. 2024. Vol. 30. No. 1. Art. No. e-103414. DOI: 10.1590/01047760202330013414.

52. Szulc J., Gozdecka G., Poświardowski W. The application of NIR spectroscopy in moisture determining of vegetable seeds // Czech J. Food Sci. 2020. Vol. 38. No. 2. P. 131–136. DOI: 10.17221/57/2019-CJFS.

53. Irchad A., Ouaabou R., Aboutayeb R., Razouk R., Houmanat K., Hssaini L. Lipidomic profiling reveals phenotypic diversity and nutritional benefits in *Ficus carica* L. (Fig.) seed cultivars // Frontiers in Plant Science. 2023. Vol. 14. Art. No. 1229994. DOI: 10.3389/fpls.2023.1229994.

54. Assadzadeh S., Walker C. K., McDonald L. S., Maharjan P., Panozzo J. F. Multi-task deep learning of near infrared spectra for improved grain quality trait predictions // Journal of Near Infrared Spectroscopy. 2020. Vol. 28. No. 5-6. P. 275–286. DOI: 10.1177/0967033520939318.

55. Tigabu M. Daneshvar A., Wu P., Ma X., Odén P. Rapid and non-destructive evaluation of seed quality of Chinese fir by near infrared spectroscopy and multivariate discriminant analysis // New Forests. 2020. Vol. 51. No. 3. P. 395–408. DOI: 10.1007/s11056-019-09735-8.

56. Novikov A. I., Novikova T. P., Chesnokov Yu. V. Light optometry of seeds: selected research review (2015–2025) // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025 No. 4 (44). P. 118–146. DOI: 10.5281/zenodo.17587989.

57. Bernardes R. C., de Medeiros A., da Silva L., Cantoni L., Martins G. F., Mastrangelo T., Novikov A. I., Mastrangelo C. B. Deep-learning approach for *Fusarium* head blight detection in wheat seeds using low-cost imaging technology // Agriculture. 2022. Vol. 12. No.11. Art. No. 1801. DOI: 10.3390/agriculture12111801.

58. Ivetic V., Novikov A. I. The role of forest reproductive material quality in forest restoration // Lesotekhnicheskii zhurnal [Forestry Engineering journal]. 2019. Vol. 9. No. 2 (34). P. 56–65. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2019.2/7.

59. Novikov A. I., Rebko S. V., Novikova T. P., Petrishchev E. P. Dixon quality index: relation to technological impact on forest seeds // Lesotekhnicheskii zhurnal [Forestry Engineering journal]. 2023. Vol. 13. No. 1 (49). P. 23–36. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2023.1/2..

60. Beć K. B., Grabska J., Huck C. W. Near-infrared spectroscopy in bio-applications // Molecules. 2020. Vol. 25. No. 12. Art. No. 2948. DOI: 10.3390/molecules25122948.

61. Huang Q., Wei J., Cheng J., Zhu M., Nie W., Wang X., Hu M., Xu Z., Kan R., Liu W. Non-Destructive Assessment of Rice Seed Vigor and Extraction of Characteristic Spectra Based on Near-Infrared Spectroscopy // Photonics. 2026. Vol. 13, No. 3. Art No. 228. DOI: 10.3390/photonics13030228.

62. Sokolov S. V., Kamensky V. V., Novikov A.I., Ivetic V. How to increase the analog-to-digital converter speed in optoelectronic systems of the seed quality rapid analyzer // Inventions. 2019. Vol. 4. No. 4. Art. No. 61. DOI: 10.3390/inventions4040061.

63. Novikov A. I. Express analysis of forest seeds by biophysical methods. Voronezh: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov, 2018. 128 p.

64. Novikov A. I., Novikova T. P., Drapalyuk M. V., Sokolov S. V. Express seed analysis in forestry production: theoretical and technological aspects. Voronezh: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov, 2022. 176 p.

65. Bartenev I. M., Drapalyuk M. V., Ushakov N. O., Novikov A. I. Sowing mechanization of dressed forest seeds // Lesotekhnicheskii zhurnal [Forestry Engineering journal]. 2020. Vol. 10. No. 1 (37). P. 161–172. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2020.1/21.

66. Novikov A., Ivetic V., Nikulin S., Demidov D., Petrishchev E. Frontier technique of creating protective forests stands around nurseries on inefficient sites: technological foundations // Lesotekhnicheskii zhurnal [Forestry Engineering journal]. 2022. Vol. 12. No. 2 (46). P. 115–125. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2022.2/10.

67. Petrishchev E. P. Improving the process of conditioning pine seeds by rolling the outer shell: Diss. ... Cand. Sc. (Techn.). Voronezh: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov, 2024. 168 p. EDN: JKCKRE.

68. Novikov A. I., Ersson B. T., Malyshev V. V., Petrishchev E. P., Ilunina A. A. Mechanization

of coniferous seeds grading in Russia: a selected literature analysis // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020. Vol. 595. Art. No. 012060. DOI: 10.1088/1755-1315/595/1/012060.

69. Certificate of State registration of the database No. 2025620063 Russian Federation. Technological operations, machines and mechanisms used in the process of restoring forest landscapes : application 08.12.2024 : published 09.01.2025 / T. P. Novikova, E. P. Petrishchev, S. A. Evdokimova, A. I. Novikov ; applicant Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Voronezh State Forestry University named after G.F. Morozov.

70. Shelenga T. V., Solovyeva, A. E., Sokolova D. V., Vasipov V. V., Smolenskaya A. E., Popov V. S. Rapid assessment of biochemical indicators of agronomic value in amaranth seed accessions from the VIR collection using NIR spectroscopy // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2025. Vol. 186. No. 1. P. 52–60. DOI: 10.30901/2227-8834-2025-1-52-60.

71. Ishikawa H., Boukar O., Fatokun C., Shono M., Muranaka S. Development of calibration model to predict nitrogen content in single seeds of cowpea (*Vigna unguiculata*) using near infrared spectroscopy // Journal of Near Infrared Spectroscopy. 2017. Vol. 25. No. 3. (25). P. 211–214. DOI: 10.1177/0967033517712129.

72. Sharma A., Sogarwal P., Kumar A., Ramesh. Use of near-infrared spectroscopy for screening the oil content, protein, phytic acid, glucosinolates, and fatty acid profile in oilseed Brassica species // Frontiers in Nutrition. 2025. Vol. 12. Art. No.1632421. DOI: 10.3389/fnut.2025.1632421.

73. da Silva Medeiros M. L., Cruz-Tirado J. P., Lima A. F., de Souza Netto J. M., Badan Ribeiro A.P., Bassegio D., Godoy H. T., Barbin D. F. Assessment oil composition and species discrimination of *Brassicac*s seeds based on hyperspectral imaging and portable near infrared (NIR) spectroscopy tools and chemometrics // J. Food Compos. Anal. 2022. Vol. 107. Art. No. 104403. DOI: 10.1016/j.jfca.2022.104403.

74. Ribeiro L. F., Peralta-Zamora P. G., Maia B. H., Ramos L. P., Pereira-Netto A. B. Prediction of linolenic and linoleic fatty acids content in flax seeds and flax seeds flours through the use of infrared reflectance spectroscopy and multivariate calibration // Food Research International. 2013. Vol. 51. No. 2. P. 848–854.

75. Serson W., Armstrong P., Maghirang E., AL-Bakri A., Phillips T., Al-Amery M., Su K., Hildebrand D. Development of Whole and Ground Seed Near-Infrared Spectroscopy Calibrations for Oil, Protein, Moisture, and Fatty Acids in *Salvia hispanica* // JAOCs, Journal of the American Oil Chemists' Society. 2020. Vol. 97. No. 1. P. 3–13. DOI: 10.1002/aocs.12300.

76. Özdemir S., Karaoğlu O., Dağ Ç., Bekiroğlu S. Assessment of sesame oil fatty acid and sterol composition with FT-NIR spectroscopy and chemometrics // Turk. J. Agric. For. 2018. Vol. 42. No. 6. P. 444–452. DOI: 10.3906/tar-1802-130.

77. Koláčková P., Růžicková G., Gregor T., Šišperová E. Quick method (FT-NIR) for the determination of oil and major fatty acids content in whole achenes of milk thistle (*Silybum marianum* (L.) Gaertn.) // J. Sci. Food Agric. 2015. Vol. 95. No. 11. P. 2264–2270. DOI: 10.1002/jsfa.6945.

78. Lan Z., Zhang Y., Chen X., Li S., Cao H., Wang S., Meng J. Efficient detection of limonoid from citrus seeds by handheld NIR: compared with benchtop NIR // Food Anal. Methods. 2022. Vol. 15(7). P. 1909–1921. DOI: 10.1007/s12161-022-02245-y.

79. Li S., Fu H., Ma Q., Shan Y. Universal models for determining oil contents in three woody oil plant seeds by using near infrared spectroscopy: a feasibility study // Chemistry and Industry of Forest Products. 2017. Vol. 37. No. 4. P. 137–142. DOI: 10.3969/j.issn.0253-2417.2017.04.020.

80. Haruna S. A., Li H., Wei W., Geng W., Luo X., Zareef M., Yao-Say Solomon Adade S., Ivane N. M. A., Isa A., Chen Q. Rapid and simultaneous quantification of phenolic compounds in peanut (*Arachis hypogaea* L.) seeds using NIR spectroscopy coupled with multivariate calibration // Journal of Food Composition and Analysis. 2023. Vol. 123. Art. No. 105593. DOI: 10.1016/j.jfca.2023.105516.

81. Córdova-Ramos J. S., Glorio-Paulet P., Hidalgo A., Camarena F. Near-infrared reflectance spectroscopy as a tool to predict antioxidant capacity of Andean lupin (*Lupinus mutabilis*) flour // Journal of Food Measurement and Characterization. 2021. Vol. 15. No. 3. P. 2487–2496. DOI: 10.3390/pr10081637.

82. Okonkwo C. E., Moses J. A., Ngadi M. Rapid determination of antioxidant properties of okra (*Abelmoschus esculentus*) seeds using near-infrared spectroscopy // Journal of Food Process Engineering. 2022. Vol. 45(8). Art. No. e14058. DOI: 10.3390/molecules23030550.

83. Troshchynska Y., Bleha R., Kumberová L., Sluková M., Sinica A., Štětina J. Characterisation of flaxseed cultivars based on NIR diffusion reflectance spectra of whole seeds and derived samples // Czech Journal of Food Sciences. 2019. Vol. 37. No. 5. P. 374–382. DOI: 10.17221/270/2018-CJFS.

84. Carreiro Soares S. F., Medeiros E. P., Pasquini C. Classification of individual cotton seeds with respect to variety using near-infrared hyperspectral imaging // Analytical Methods. 2016. Vol. 8. P. 8498–8505. DOI: 10.1039/C6AY02896A.

85. Tigabu M., Farhadi M., Stener L.-G., Odén P.C. Visible + Near Infrared Spectroscopy as taxonomic tool for identifying birch species // Silva Fenn. 2018. Vol. 52. No. 4. Art. No. 9996. DOI:

10.14214/sf.9996.

86. Panero F. S., Smiderle O., Panero J. S., Faria F. S. D. V., Panero P. S., Rodriguez A. F. R. Non-destructive genotyping of cultivars and strains of sesame through NIR spectroscopy and chemometrics // Biosensors. 2022. Vol. 12(2). Art. No. 69. DOI: 10.3390/bios12020069.

87. Vasconcelos M. C., Oliveira A. S., Granja J. A. A., Costa J. C., Guimarães R. M. Differentiation of sunflower cultivars by spectroscopy in infrared next and multivariate analysis using seeds and oil // Rev. Bras. Ciênc. Agrár. 2018. Vol. 13(4). Art. No. e5582. DOI: 10.5039/agraria.v13i4a5582.

88. Liu X., Jia S. Q., Wang C. Y., Liu Z., Gu J. C., Zhai W., Li S. M., Zhang X. D., Zhu D. H., Huang H. J., An D. A study of the relationship among genetic distances, NIR spectra distances and NIR-based identification model performance of the seeds of maize inbred lines // Spectroscopy and Spectral Analysis. 2015. Vol. 35(9). P. 2510–2515.

89. Fernandes T. F. S., Silva R. V. D. O., Freitas D. L. D. D., Lima K. G. D., Teixeira G. H. D. A. Sex type determination in papaya seeds and leaves using near infrared spectroscopy combined with multivariate techniques and machine learning // Comput. Electron. Agric. 2022. Vol. 193. Art. No. 106674. DOI: 10.1016/j.compag.2021.106674.

90. Kahrıman F., Polat A., Tiryaki A.M., Eskizeybek V., Fidan S., Songur U. Discrimination accuracy of haploid and diploid maize seeds using NIR spectroscopy coupled with different machine learning algorithms and data pretreatment methods // Spectrosc. Lett. 2026. Vol. 59. No. 2. DOI: 10.1080/00387010.2025.2501766.

91. Meng F.-J., Luo S., Wu Y.-F., Sun H., Liu F., Li M., Huang W., Li M. Characteristic extraction method and discriminant model of ear rot of maize seed base on NIR spectra // Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi (Spectroscopy and Spectral Analysis). 2022. Vol. 42(6). P. 1716–1720.

92. Manin A. A., Sokolov S. V., Novilov A.I., Polyakova M. V., Novikov A. I., Demidov D. N., Novikova T. P. Kalman filter adaptation to disturbances of the observer's parameters // Inventions. 2021. Vol. 6. No. 4. Art. No. 80. DOI: 10.3390/inventions6040080.

93. Manin A. A., Sokolov S. V., Polyakova M. V., Sukhanov A. V., Novikov A. I. Kalman filter adaptive to constant perturbations of the observable object parameters // Proceedings of the Fifth International Scientific Conference “Intelligent Information Technologies for Industry” (IITI'21): Part of the book series: Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS). 2022. Vol. 330 P. 527–538. DOI: 10.1007/978-3-030-87178-9_52.

94. Sokolov S. V., Novikov A. I. Adaptive estimation of UVS navigation parameters by irregular inertial-satellite measurements // Int. J. Intell. Unmanned Syst. 2021. Vol. 9. No. 4. P. 274–282. DOI: 10.1108/IJIUS-10-2019-0056.

95. Sokolov S. V., Novikov A. I., Ivetić V. Determining the initial orientation for navigation and measurement systems of mobile apparatus in reforestation // Inventions. 2019. Vol. 4. No. 4. Art. No. 56. DOI: 10.3390/inventions4040056.

96. Sokolov S., Khatlamadzhıyan A. E., Novikov A. I., Polyakova M., Demidov D. N. Terminal stochastic filtering of nonlinear dynamic processes: the case of invariant immersion // Proceedings of the Sixth International Scientific Conference “Intelligent Information Technologies for Industry” (IITI'22): Part of the book series: Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS). 2023. Vol. 556. P. 369–379. DOI: 10.1007/978-3-031-19620-1_35.

97. Sokolov S., Novikov A., Polyakova M. Adaptive stochastic filtration based on the estimation of the covariance matrix of measurement noises using irregular accurate observations // Inventions. 2021. Vol. 6. No. 1. Art. No. 10. DOI: 10.3390/inventions6010010.

98. Bonazza F., Monti L., Povolo M., Gasparini A., Pelizzola V., Cabassi G. Monitoring the shelf life of hemp seed oil stored at two temperatures in different materials via near-infrared (NIR) spectroscopy // Molecules. 2024. Vol. 29(23). Art. No. 5577. DOI: 10.3390/molecules29235577.

99. Muresan V., Danthine S., Muresan A.E., Racolta E., Blecker C., Muste S., Socaciu C., Baeten V. *In situ* analysis of lipid oxidation in oilseed-based food products using near-infrared spectroscopy and chemometrics: the sunflower kernel paste (tahini) example // Talanta. 2016. Vol. 155. P. 336–346. DOI: 10.1016/j.talanta.2016.04.019.

100. Fan Y., Liu S., Wang Q., Long Y., Chen L., Huang W. Viability discrimination and vigor estimation of naturally aged open-pollinated maize seeds via hyperspectral imaging // Microchemical Journal. 2026. Vol. 221. Art. No. 116758. DOI: 10.1016/j.microc.2025.116758.

101. Limão M. A. R., dos Santos Dias D. C. F., Nascimento W. M., Soares J. M., da Silva L. J. Near-infrared spectroscopy and accelerated ageing in evaluating the vigour of lentil seeds // Revista Ciência Agronômica. 2025. Vol. 56. Art. No. e202493547. DOI: 10.5935/1806-6690.20250034.

102. Tylek P., Klocek Ja., Piłat A., Kaliniewicz Z., Novikov A.I., Mateusiak Ł. Assessment of the effectiveness of an autonomous device for pre-sowing scarification and sorting of acorns // Przegł. Elektrotech. 2024. Vol. 1. No. 9. P. 206-209. DOI: 10.15199/48.2024.09.40.

103. Mayr S., Beć K. B., Grabska J., Schneckenreiter E., Huck C. W. Near-infrared spectroscopy in quality control of *Piper nigrum*: a comparison of performance of benchtop and handheld spectrometers // *Talanta*. 2021. Vol. 223. Art. No. 121809. DOI: 10.1016/j.talanta.2020.121809.
104. Wu T., Dai J., Shen P., Liu H., Wei Y. Seed screener: A novel integrated wheat germplasm phenotyping platform based on NIR-feature detection and 3D-reconstruction // *Computers and Electronics in Agriculture*. 2023. Vol. 215. Art. No. 108378. DOI: 10.1016/j.compag.2023.108378.
105. Delwiche S. R., Reeves J. B. A graphical method to evaluate spectral preprocessing in multivariate regression calibrations: example with Savitzky-Golay filters and partial least squares regression // *Applied Spectroscopy*. 2010. Vol. 64(1). P. 73–82. DOI: 10.1366/000370210790572007.
106. Murariu G., Dinca L., Munteanu D. Trends and Applications of Principal Component Analysis in Forestry Research: A Literature and Bibliometric Review // *Forests*. 2025. Vol. 16(7). Art. No. 1155. DOI: 10.3390/f16071155.
107. Qin Y., Zhang Y., Liu X., Wang Z., Zhao Y. Robust NIR quantitative model using MIC-SPA variable selection and GA-ELM // *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*. 2023. Vol. 285. Art. No. 121889. DOI: 10.1016/j.infrared.2022.104534.
108. Zhang T., Fan S., Xiang Y., Zhang S., Wang J., Sun Q. Non-destructive analysis of germination percentage, germination energy and simple vigour index on wheat seeds during storage by Vis/NIR and SWIR hyperspectral imaging // *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*. 2020. Vol. 239. Art. No. 118488. DOI: 10.1016/j.saa.2020.118488.
109. Sexton J., Everingham Y., Donald D., Staunton S., White R. A comparison of non-linear regression methods for improved on-line near infrared spectroscopic analysis of a sugarcane quality measure // *Journal of Near Infrared Spectroscopy*. 2018. Vol. 26(5). P. 297–310. DOI: 10.1177/0967033518802448.
110. Lee J., Kim S., Park J., Lee H., Choi Y. Prediction of Germination of Korean Red Pine (*Pinus densiflora*) Seed using FT NIR Spectroscopy and Binary Classification Machine Learning Methods // *Korean Journal of Breeding Science*. 2023. Vol. 55. P. 223–233. DOI: 10.14578/jkfs.2023.112.2.145.
111. Soares J.M., Batista T.B., da Silva M.F., Rodrigues N.S., Dias D.C.F.S., da Silva L.J. Classification of the physiological potential of soybean seed lots using infrared spectroscopy and chemometric methods // *Journal of Seed Science*. 2024. Vol. 46. Art. No. e202446002. DOI: 10.1590/2317-1545v46278267.
112. Jiang H., Xu W., Ding Y., Chen Q. Comparison of algorithms for wavelength variables selection from near-infrared (NIR) spectra for quantitative monitoring of yeast (*Saccharomyces cerevisiae*) cultivations // *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*. 2019. Vol. 214. P. 366–371. DOI: 10.1016/j.saa.2019.02.038.

UDC 631.171 : (535.343 + 543.42) : (631.58 + 681.518.3)

Novikov A. I., Novikova T. P., Chesnokov Yu. V.

**NEAR-INTRARED OPTOMETRY FOR SEED QUALITY ASSESSMENT:
A REVIEW (2015–2025)**

Summary. *This review systematized advances in portable and stationary near-infrared (NIR) spectroscopy for non-destructive seed quality analysis in agricultural and forest tree crops over the period from 2015 to 2025. The primary focus was on plant traits assessed via this technology, including seed viability and vigor, moisture content, macronutrient content (oils, proteins, carbohydrates), specific bioactive compounds (phenolics, antioxidants, fatty acids), cultivar purity, species and varietal identification, as well as pathogen detection. A separate section was devoted to the technological aspect – the application of NIR spectrometry for operational sorting (grading) of seeds in forest seed production, including the use of portable mobile optoelectronic systems, patented devices for express analysis and sorting, and complex technological platforms. The key stages of analysis were considered: spectral preprocessing, selection of informative wavelength ranges, application of multivariate calibration methods and machine learning algorithms. Advantages and limitations of different types of spectrometers were compared. The review demonstrated that NIR spectroscopy, when integrated into modern phenotyping platforms, has become a highly efficient agrophysical tool for plant breeding, seed quality control, and decision support in agroforestry landscape restoration.*

Furthermore, the obtained datasets contributed to the development of the AgroForest Landscape Restoration Library (AFLR-Library).

Keywords: *near-infrared spectroscopy, seeds, non-destructive analysis, seed quality, viability, chemical composition, phenotyping, chemometrics, machine learning, seed grading, AFLR-Library.*

Новиков Артур Игоревич, доктор технических наук, профессор РАН, ведущий научный сотрудник отдела 140 – управления агротехнологиями и агромониторинга, ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»; 195220, Россия, г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 14; e-mail: arthur.novikov@agrophys.ru.

Новикова Татьяна Петровна, кандидат технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»; 194021, Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5; e-mail: novikova_tp.vglta@mail.ru.

Чесноков Юрий Валентинович, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, директор ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»; 195220, Россия, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 14; e-mail: yuv_chesnokov@agrophys.ru.

Novikov Artur Igorevich, Dr. Sc. (Techn.), professor of the Russian Academy of Sciences, leading researcher of the Department of scientific management of agricultural technologies and agromonitoring, Agrophysical Research Institute; 14, Grazhdanskiy Prospekt, Saint-Petersburg, 195220, Russia; e-mail: arthur.novikov@agrophys.ru.

Novikova Tatyana Petrovna, Cand. Sc. (Techn.), associate professor, leading researcher, FSBEI of HE “Saint-Petersburg State Forest Technical University named after S. M. Kirov”; 5, Institutskiy Lane, Saint-Peterburg, 194021, Russia; e-mail: novikova_tp.vglta@mail.ru.

Chesnokov Yuriy Valentinovich, Dr. Sc. (Biol.), corresponding member of the Russian Academy of Sciences, director of the Agrophysical Research Institute; 14, Grazhdansky Prospekt, Saint-Petersburg, 195220, Russia; e-mail: yuv_chesnokov@agrophys.ru.

Исследование не получало внешнего финансирования.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 10.02.2026.

Дата принятия к печати – 17.03.2026.